

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik Masterarbeit

Studienschwerpunkt: Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung
Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Berufswahlkonzept für Sonderschulen

Eingereicht von: Maurus Kühnis
Begleitung: Roman Manser
Abgabetermin: Juni 2019

Abstract

In dieser Arbeit wird ein Berufswahlkonzept für die Sonderschule entwickelt und vorgestellt. Es soll ein Hilfsmittel für schulische Heilpädagogen, Schulleiter/innen, Fachpersonen aus dem Sonderschulbereich und anderen Interessierten sein.

Theoretische Grundlagen bilden das Fundament des Konzeptes, welches in die drei Bereiche

- Zeitplan
- Berufswahlunterricht
- Entwicklungsdiagnostische Fragen

unterteilt ist.

Das Konzept unterstützt die beteiligten Personen im praktischen Prozess der Berufsfindung oder des nachschulischen Lebens der jungen Erwachsenen mit besonderem Bildungsbedarf. Des Weiteren kann es auch als Grundlage zur Überarbeitung für das eigene schulische Konzept dienen.

Wie sich das Konzept in der Praxis verhält und anwenden lässt, ist in der folgenden Arbeit nicht berücksichtigt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Fragestellung	5
2.1	Ausgangslage und persönlicher Bezug	5
2.2	Überlegungen zur Themenwahl	6
2.3	Forschungsabsicht	7
3	Heilpädagogische Relevanz	8
4	Theoretischer Bezugsrahmen	8
4.1	Zusammenarbeit	11
4.2	Der ökologische Ansatz	11
4.3	Lebensqualität	12
4.4	Dimensionen.....	13
4.5	Schlussfolgerung zum Begriff der „Lebensqualität“ für das Konzept	17
4.6	Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf ..	17
4.6.1	IV-Anlehre	17
4.6.2	Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA)	18
4.6.3	Zweijährige eidgenössische Berufsausbildung mit Attest (EBA)	18
4.6.4	Berufsfindungsjahr/Berufsvorbereitung	18
5	Berufswahl	19
5.1	Schulische Inhalte für den Berufswahlunterricht	19
5.2	Befähigungsbereiche in Bezug auf schulische Themen.....	21
5.3	Lebensqualität „lernen“	22
5.4	Anforderungen der Berufswelt.....	23
5.4.1	Schlüsselkompetenzen nach dem bayerischen Lehrplan.....	25
5.4.2	Arbeitsrelevante Basiskompetenzen.....	30
5.5	Testverfahren	31
5.6	Schlussfolgerungen und Zusammenfassung zum Thema Berufswahl	32
5.7	Berufsorientierung und Einstieg in den Arbeitsprozess.....	33
5.8	Kooperation zwischen Eltern, Lehrperson und IV	34
6	Aufbau und Inhalte des Berufswahlkonzepts	35
6.1	Zentrale Begriffe und Schlussfolgerung zum Thema „Konzeptentwicklung“ ..	37
6.2	Aufbau und Grundkonzept im Überblick	39
6.3	Zeitplan und Ablauf des Berufsfindungsprozesses	41

6.4	Berufsfindung/Fördermöglichkeiten.....	42
6.5	Entwicklungsdiagnostische Fragen.....	46
6.5.1	Erklärungen zu den entwicklungsdiagnostischen Fragen.....	47
7	Theorie vs. Konzept.....	47
7.1	Der Berufswahlunterricht.....	48
7.2	Die Ökologie der menschlichen Entwicklung – ökosystemischer Ansatz	49
7.3	Die schulische Bildung und Lehrpläne	49
7.4	Ausbildungsmöglichkeiten	50
7.5	Lebensqualität	50
7.6	Ausblick.....	51
	Literaturverzeichnis	53
	Abbildungsverzeichnis	55
	Tabellenverzeichnis	55

1 Einleitung

Die Sonderschule bietet für Kinder und Jugendliche mit einer kognitiven Einschränkung ein Setting, um sie in ihrer Entwicklung angemessen zu fördern. Nach der obligatorischen Schulzeit bietet diese Schulform meist auch ein Übergangsangebot für die jungen Erwachsenen an, um sie auf die Erwachsenenwelt bzw. Nachfolgeinstitutionen oder den Arbeitsprozess vorzubereiten und sie darin einzugliedern. Diese Übertritte und insbesondere die Anschlusslösungen sind jedoch nicht für jeden Schüler in gleichem Mass gewährleistet. Sie hängen primär von dessen individuellem Entwicklungsstand und Fähigkeiten ab.

2 Fragestellung

Die vorliegende Arbeit untersucht keine explizite Fragestellung, sondern ist darauf ausgerichtet ein Instrument zu entwickeln, welches im Bereich der Sonderschule als mögliches Hilfsmittel dienen könnte. Ein Instrument, welches den Prozess der Berufswahl auf der Ebene des Unterrichts unterstützt, ziieldienliche förderdiagnostische Fragen zur Zukunftsperspektive stellt, als auch auf wichtige planerische Zeitpunkte hinweist. Die Beantwortung einer Fragestellung ist aus diesen Gründen hinfällig. Im weiteren Verlauf wird stattdessen von der sogenannten Forschungsabsicht gesprochen.

2.1 Ausgangslage und persönlicher Bezug

Ich arbeite in einem heilpädagogischen Schulinternat, welches an die Stiftung der Zürcher Kinder- und Jugendheime des Kantons Zürich (Zkj) angeschlossen ist. Unsere Institution bietet Schulinternatsplätze für 18 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 und 18 Jahren an. Das Angebot ist so ausgelegt, dass eine Betreuung während 365 Tagen möglich ist. Die Aufenthaltsdauer im Schulinternat der Kinder/Jugendlichen ist unterschiedlich. Einige Klienten wohnen über mehrere Jahre in den betreuten Wohngruppen und besuchen die interne heilpädagogische Sonderschule, während andere erst im Jugendalter bei uns eintreten. Fakt ist, dass die obligatorische Schulzeit beim Austritt bei den meisten Klienten mehr als erfüllt ist. Der Austritt aus der Institution bedeutet auch meist den Schritt in das Erwachsenenleben, wenn das 18. Lebensjahr bereits erreicht wurde oder es besteht die Möglichkeit, das Setting eines Berufsfindungsjahres zu nutzen, sofern dies von den beteiligten Personen als mögliche

Option betrachtet wird. Dieser Übergang von der Schule in den Beruf wird durch das sozial- und heilpädagogische Personal der Institution begleitet. Ebenso werden die Eltern oder Elternteile, mögliche Beistände der Familie und/oder der/des Jugendlichen sowie Personen der Vormundschaftsbehörde sowie verantwortliche Personen der Schulgemeinde und natürlich auch die/der betroffene Jugendliche selbst in den Prozess des Übertritts miteinbezogen. Das heisst, es werden Anschlussmöglichkeiten gesucht. Es handelt sich hierbei um individuelle Lösungen wie die Beschäftigung in Ateliers oder das niederschwellige Berufsausbildungsangebot der PrA (nach Insos). Ausbildungen im ersten Arbeitsmarkt, namentlich eine eidgenössische Berufsausbildung mit Attest (EBA) oder eine Ausbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ), wären im ersten Schritt für die Jugendlichen kaum möglich. Die kognitive Beeinträchtigung und damit zusammenhängend die meist ungenügenden schulischen Kompetenzen lassen es in den wenigsten Fällen zu, in eine solche Berufsausbildung einzusteigen.

2.2 Überlegungen zur Themenwahl

Bereits mein Praxisprojekt habe ich an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) zum Thema der Berufswahl durchgeführt und über einen Zeitraum von zwei Monaten mit meiner Klasse vertiefter behandelt. Ich bin der Fragestellung nachgegangen, ob ich die Schülerinnen und Schüler mittels der durchgeführten Lektionen zum Thema Berufswahl sensibilisieren kann. Eine zentrale Erkenntnis neben der Beantwortung der Fragestellung war unter anderem, dass Lehrmittel und Arbeitsmaterialien für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf fehlen beziehungsweise eine Anpassung und Aufbereitung der Lehrmittel aus der Regelschule für die Sonderschule zwingend nötig ist, um einen Berufswahlunterricht in diesem Setting durchzuführen. Übergeordnet hingegen existieren auch kaum umfangreiche Schulkonzepte zum Thema „Berufswahl für Sonderschulen“, vor allem in Bezug auf einen klaren zeitlichen Ablauf, unterteilt in die vorhandenen schulischen Kompetenzen der Jugendlichen bzw. die verschiedenen Zukunftsperspektiven und die Möglichkeit einer Berufsausübung, wie auch wichtige Fragestellungen dazu, welche Bedürfnisse und/oder Wünsche zu einer Unterbringung und Wohnmöglichkeiten in einer Nachfolgeinstitution bestehen. Wie wird mit der Heterogenität zum Thema Berufswahl in der Sonderschule umgegangen? Wie können Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf auf die Zukunft vorbereitet werden? Wie sollen junge Erwachsene, welche im 2. Arbeitsmarkt bzw. in

einem geschützten Arbeitsbereich (Atelier, Beschäftigung) eine Anstellung finden wollen, darauf vorbereitet werden?

2.3 Forschungsabsicht

Der erwartete Nutzen dieser Arbeit ist ein grundlegendes Konzept zu entwickeln, das Lehr- und andere Fachpersonen an Sonderschulen dabei unterstützt, ihre Schülerinnen und Schüler beim Übergang von der Schule in den Beruf zu begleiten und als praktisches Hilfsmittel zum Einsatz kommen kann.. Ebenso kann es hilfreiche Anregungen bieten, eigene schulinterne Konzepte anzupassen und zu überarbeiten. Dieses Konzept beinhaltet folgende Teilbereiche:

- einen möglichen Zeitplan für die involvierten Personen und deren Verantwortungsbereich (LP, Eltern, Beistände ...),
- ein Curriculum über eine Dreijahresplanung zur individuellen Förderung von Kompetenzen für das nachschulische Leben, namentlich Schlüsselqualifikationen, arbeitsrelevante Basiskompetenzen, Befähigungsbereiche und der Bezug zum bayerischen Lehrplan mit dem Förderschwerpunkt der geistigen Entwicklung,
- entwicklungsdiagnostische Fragen, welche im Berufsfindungsprozess ziieldienliche Hinweise zur möglichen Zukunftsplanung und/oder zur Nachfolgeinstitution geben.

3 Heilpädagogische Relevanz

Im Gegensatz zur Regelschule, wo eine Fülle von Lehrmitteln sowie grundlegende Konzepte dazu bestehen, wie mit Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe die Berufswahl mittels Informationen und Lektionseinheiten behandelt und Anschlusslösungen gesucht werden können, ist im Bereich der Sonderschule wie bereits erwähnt kaum etwas Vergleichbares zu finden. Um den Bereich der Sonderschule abzudecken, ist daher erstmalig ein Konzept zu entwickeln, welches die beteiligten Personen im Berufswahlprozess unterstützt und begleitet. Lehrpersonen beschäftigt die Frage, welche Kompetenzen für das nachschulische Leben der Jugendlichen in den Fokus zu stellen sind, um sie optimal darauf vorzubereiten. Die schulischen und lebenspraktischen Fertigkeiten und Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern in Sonderschulen sind breit gefächert und die passenden und zukunftsweisenden Entscheidungen sind ebenso vielfältig. Um diese Entscheidungen zu fällen, ist die Zusammenarbeit mit Eltern und möglichen anderen Personen grundlegend und wird im Konzept ebenfalls berücksichtigt.

4 Theoretischer Bezugsrahmen

Damit der Leser/die Leserin die theoretischen Inhalte dieser Arbeit in einem Zusammenhang erkennt, sind diese zu Beginn in einen Bezug zu stellen.

Die Berufswahl und Zukunftsplanung von Schülerinnen und Schülern der Sonderschule, welche die Grundlage und den Rahmen für dieses Konzept darstellen, ist der Gegenwart oder der nahen und planbaren Zukunft zuzuschreiben. Wie und was im Berufswahlunterricht zu beachten ist, wird im Kapitel 5 im Anschluss an die Theorie genauer erläutert. Aus der schulischen Bildung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf ergeben sich die konkreten Themen und Fördermöglichkeiten für die betreffenden Schüler/-innen bzw. mögliche zu erreichende Kompetenzen, die für die Zukunft der Jugendlichen im nachschulischen Leben im Fokus stehen.

Im Prozess der Berufswahl sind einige Akteure (Personen) und Systeme miteinander verknüpft. Diese Zusammenhänge erörtert der ökologische Ansatz Bronfenbrenners (Kapitel 4.1), welcher die Lebensbereiche eines Menschen in eine wechselseitige Beziehung setzt. Die beteiligten Personen bilden für die Schülerinnen und Schüler im Berufswahlprozess ein (hoffentlich) unterstützendes System. Neben den Personen sind

auch die weiteren Systeme wie Arbeitsmarkt, Ausbildungsorte oder Institutionen mögliche Faktoren, die es im Berufswahlprozess zu beachten gilt.

Im Kapitel 4.6 werden die Ausbildungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler genauer erläutert. Die Perspektiven hängen jedoch davon ab, wie umfangreich die Möglichkeiten einer Förderung überhaupt sind. Schülerinnen und Schüler der Sonderschule haben nicht immer die Chance im ersten Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. Alternativ stehen Institutionen und Arbeitsplätze im Bereich des zweiten Arbeitsmarktes, namentlich der Beschäftigung, zur Verfügung. Diese Einrichtungen sind nicht nur Arbeitgeber, sondern häufig auch Wohnstätte oder das „Zuhause“ der Bewohnerinnen und Bewohner. Ein zentraler Begriff lautet in diesem Zusammenhang auch „Lebensqualität“, der im Kapitel 4.3 beschrieben wird. Diese Thematik ist hingegen mit Blick auf die Zukunft ausgerichtet und steht in einer Wechselwirkung mit den möglichen Schwerpunkten im Berufsfindungsprozess, wobei hier eher von der Zukunftsperspektive gesprochen wird, wie Menschen mit schwerer geistiger Behinderung auf eine künftige berufliche Beschäftigung vorbereitet werden.

Das eigentliche Produkt dieser Arbeit ist das Berufswahlkonzept (Kapitel 6), welches die obengenannten Themen vereint und somit in sich geschlossen ist.

Die folgende Darstellung zeigt die oben beschriebenen Verknüpfungen der Themenfelder und gibt dem Leser/der Leserin eine Orientierungshilfe.

Abbildung 1: Verknüpfung der Themenfelder

4.1 Zusammenarbeit

Das Leben eines Menschen ist geprägt von Beziehungen zu seiner Umwelt und beeinflussen dessen Verhalten Entwicklung. Die verschiedenen Lebensbereiche, ob Familie, Freundeskreis, Schule oder institutionelle Einrichtungen sowie zukünftige Arbeitgeber, spielen auch im Prozess der Berufsfindung bzw. der Zukunftsplanung mit. Immer wieder wird betont, dass eine gut funktionierende Kooperation essentiell für die jungen Erwachsenen, die sich unter anderem in dieser Phase des Lebens befinden, ist. Wie die verschiedenen Systeme, die in einer Wechselbeziehung zueinander stehen, aufeinander einwirken, zeigt Bronfenbrenner (1981) in seinem systemischen Ansatz auf:

Die Ökologie der menschlichen Entwicklung befasst sich mit der fortschreitenden gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und den wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche. Dieser Prozess wird fortlaufend von den Beziehungen dieser Lebensbereiche untereinander und von den grösseren Kontexten beeinflusst, in die sie eingebettet sind. (Bronfenbrenner, 1981, S. 37)

4.2 Der ökologische Ansatz

Bronfenbrenner (1981, S. 38 ff.) unterscheidet die folgenden Strukturen:

Mikrosystem: In diesem System befinden sich Muster von Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und zwischenmenschliche Beziehungen, welche eine in einem gegebenen Lebensbereich eine Entwicklung durchlaufende Person mit den ihr eigentümlichen physischen und materiellen Merkmalen erlebt.

Mesosystem: Ein Mesosystem umfasst die Wechselbeziehungen zwischen den Lebensbereichen, an denen die sich entwickelnde Person aktiv beteiligt ist (Beziehungen zwischen Elternhaus, Schule, Kameraden/Freunden).

Exosystem: Darunter versteht man einen Lebensbereich oder mehrere Lebensbereiche, an denen die sich entwickelnde Person nicht selbst beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die beeinflussen, was in ihrem Lebensbereich geschieht oder die davon beeinflusst werden. Beispielsweise der Arbeitsplatz der Eltern, die Schulklasse von Geschwistern oder der Bekanntenkreis der Eltern.

Makrosystem: Dieses System bezieht sich auf die grundsätzliche formale und inhaltliche Ähnlichkeit der Systeme niedrigerer Ordnung (Mikro-, Meso- und Exosystem), die in der Subkultur oder der ganzen Kultur bestehen oder bestehen könnten, einschliesslich der ihnen zugrunde liegenden Weltanschauung und Ideologien.

Abbildung 2: Ökosystemischer Ansatz

Aus entwicklungstheoretischer Sicht wird beispielsweise der Übergang von der Schule in den Beruf als Motor für die Entwicklung betrachtet (vgl. Parpan-Blaser et al, 2014, S. 88). Bei solchen ökologischen Übergängen sind das Partizipieren und Erschließen neuer Lebensbereiche (Mesosystem) sowie das Knüpfen von neuen Beziehungen, Rollen und Tätigkeiten bedeutend, wobei diese bezogen auf die neuen komplexen Tätigkeiten, welche die Entwicklung und das biographische Lernen anstossen und wiederum Einfluss auf das Mikrosystem ausüben, anzupassen sind. Die individuelle Entwicklung geschieht im Rahmen struktureller und kultureller Bedingungen. Die Möglichkeiten oder auch Grenzen biographischer Entscheide hängen wiederum von der wirtschaftlichen Situation, der Wertorientierung, den Normen und der Sozialpolitik ab, also dem Makrosystem.

4.3 Lebensqualität

Die wesentlichen Voraussetzungen, um die Lebensqualität von Individuen mit schwerer geistiger Behinderung zu gewährleisten, liegen in der Bedürfniserfüllung. Das (betreute) Wohnen bietet Beständigkeit, Geborgenheit, Schutz und Sicherheit und trägt wesentlich zu der Lebensqualität der Beteiligten bei (vgl. Seifert, 1997, S. 60).

Die Indikatoren für bedürfnisbefriedigende Interaktionen bestehen aus Wohlbefinden, sozialen Beziehungen, Kompetenz und Autonomie. Das Ziel ist, die Kinder und Jugendlichen zu selbstbestimmtem Handeln im Erwachsenenalter zu befähigen. Die Balance zwischen grösstmöglicher Unabhängigkeit und in einem Abhängigkeitsverhältnis stehender Bedürfnisbefriedigung ist die Voraussetzung für menschliches Wohlbefinden. Dies basiert jedoch auf den individuellen Möglichkeiten des Menschen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mittels der notwendigen Unterstützung ein individuell erreichbares Mass an Selbstkontrolle erreicht wird. Aus Sicht der Betreuung soll eine Fremdbestimmung vermieden werden, wobei der Begriff der „assistierenden Hilfe“ zentral ist und somit auf die Befriedigung der individuellen Wünsche und Bedürfnisse achtet (Seifert, 1997, S. 62).

4.4 Dimensionen

Die zentralen Dimensionen, welche zusammenhängend Einfluss auf die Lebensqualität nehmen, werden von Seifert (1997, S. 9-14) folgendermassen zusammengefasst:

Dimension 1: Interaktionen im Wohnbereich

Die Qualität und auch Quantität der Interaktionen im Wohnbereich wirken auf die Persönlichkeitsentwicklung ein. Daraus ergeben sich folgende Indikatoren:

- Wohlbefinden, durch Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse
- Aufbau einer Beziehung durch Kommunikation (abhängig vom Stand der individuellen Entwicklung)
- Entwicklung der Selbständigkeit durch Förderung der Kompetenz in gemeinsamer Tätigkeit mit dem Ziel von mehr Realitätskontrolle
- Stärkung der Autonomie mittels Abbau von Abhängigkeit

Dimension 2: Materielle Struktur des Wohnbereichs

Materielle Bedingungen bzw. die räumliche Gestaltung und Ausstattung sind zu berücksichtigen, um Kommunikation, Selbständigkeit und Autonomie zu fördern.

Dies bedeutet der Einsatz von technischen Hilfsmittel, die Gestaltung von Gemeinschaftsräume als auch die Einrichtungen für die kompetenzfördernde Raumgestaltung anzupassen (z. B. Küche, welche eine Partizipation der Bewohner ermöglicht) oder das Einrichten der individuellen Privaträume.

Auch Einflüsse auf eine entwicklungsfördernde Umgebung werden durch die Struktur und Lage der Einrichtung mitbestimmt. Die Teilnahme am Leben mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants – der näheren Infrastruktur - sowie die Beteiligung an normalen Alltagsabläufen wie gemeinsames Einkaufen und Kochen sind in diesem Bereich einzuordnen.

Dimension 3: Soziales Netzwerk

Beziehungen zu anderen Menschen entsprechen einem elementaren Bedürfnis, damit eine Entwicklung und psychisches Wohlbefinden möglich sind. Indikatoren für Begegnungen in der alltäglichen sozialen und räumlichen Umgebung sind bestimmt durch die Quantität und Qualität sozialer Kontakte. Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung benötigen Unterstützung bei der Aufnahme von Kontakten und beim Aufbau von Beziehungen zu anderen Menschen. Ihr soziales Netzwerk umfasst Mitbewohner, Familie, Nachbarschaft und Fachleute (Betreuer, Therapeuten etc.).

Dimension 4: Teilnahme am allgemeinen Leben

In diesem Bereich haben die Begriffe „Normalisierung“ und „Integration“ eine grosse Bedeutung. Aktivitäten ausserhalb des Wohnbereichs mit dem Zweck der Teilnahme am Gemeinschaftsleben zählen zu den Grundbedürfnissen. Hier inbegriffen ist auch der Bereich von Arbeit/Beschäftigung, welcher neue Anregungen und Kontakte bringt. Es soll eine mögliche Trennung von Wohnen, Arbeit und Freizeit angestrebt werden, die in unserer Gesellschaft üblich ist.

Dimension 5: Akzeptanz durch die Bevölkerung

Die Gleichberechtigung und Integration in die Gesellschaft – das Akzeptiertwerden - erhöht zudem das Selbstwertgefühl und trägt zur Lebensqualität bei. Dies kann beispielsweise durch Wohnmöglichkeiten in einem normalen Wohnhaus und die Teilnahme am nachbarschaftlichen Zusammenleben erreicht werden. Das „Sichbewusstmachen“ der sozialen Rolle von Menschen mit Behinderung auf ihr Umfeld, was als wechselseitiger Prozess zu verstehen ist. Nicht nur Menschen mit geistiger Behinderung beeinflussen durch ihr Verhalten ihre Umwelt, sondern auch die Umwelt nimmt Einfluss auf sie.

Dimension 6: Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter

Die Arbeitssituation hat einen wesentlichen Einfluss auf die Lebensqualität der Mitarbeiter. Indikatoren dafür sind die Rahmenbedingungen der Arbeit, die die

Gruppengröße und -zusammensetzung, die Dienstpläne, den Erwerb, die personelle Besetzung und deren fachliche Kompetenz sowie Unterstützung als auch die Teamzusammensetzung und die Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit der Mitarbeiter. Die Arbeit soll möglichst autonom gestaltet sein. Die Grundlage dafür ist ein gemeinsam erarbeitetes und getragenes pädagogisches Konzept.

Wie sich die Arbeitsbedingungen jedoch auf die einzelnen Mitarbeiter auswirken und ob diese den jeweiligen Bedürfnissen entsprechen oder sogar eine Belastung darstellen, ist individuell verschieden.

Der letzte Indikator betrifft die Fluktuation, welche einen Zusammenhang mit der Arbeitszufriedenheit aufweist. Sie muss jedoch nicht zwingend Grund dafür sein, dass Arbeitsbedingungen nicht zufriedenstellend sind. Dennoch haben Wechsel von Betreuungspersonen auch Einfluss auf die Beziehungsstruktur und die Qualität der Betreuung.

Zusammengefasst ergibt sich folgende Zusammenstellung des theoretischen Modells nach Seifert (1997, S. 12):

4 Theoretischer Bezugsrahmen

Tabelle 1: Lebensqualität für Menschen mit geistiger Behinderung in Wohneinrichtungen

LEBENSQUALITÄT Individuelle Bedürfnisse/ökologische Bedingungen		
Dimension 1:	INTERAKTIONEN IM WOHNBEREICH	
	Indikatoren:	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisse/Wohlbefinden • Kommunikation/Beziehung • Selbständigkeit/Kompetenz • Autonomie/Abhängigkeit
Dimension 2:	MATERIELLE STRUKTUR DES WOHNBEREICHS UND DES UMFELDS	
	Indikatoren:	<ul style="list-style-type: none"> • Räumliche Gestaltung • Ausstattung • Einrichtungsstruktur • Lage der Einrichtung • Infrastruktur des Wohnumfeldes
Dimension 3:	SOZIALES NETZWERK	
	Indikatoren:	<ul style="list-style-type: none"> • Mitbewohner • Angehörige, Freunde, Bekannte • Nachbarschaft • Fachleute (Betreuer, Therapeuten, Psychologen, Lehrpersonen, Ärzte u.a.)
Dimension 4:	TEILNAHME AM ALLGEMEINEN LEBEN	
	Indikatoren:	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitäten ausserhalb • Arbeit/Beschäftigung
Dimension 5:	AKZEPTANZ DURCH DIE BEVÖLKERUNG	
	Indikatoren:	<ul style="list-style-type: none"> • Soziale Rolle der Bewohner • Verhalten der Umwelt
Dimension 6	ARBEITZUFRIEDENHEIT DER MITARBEITER	
	Indikatoren:	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenbedingungen • Pädagogisches Konzept • Fachliche Kompetenz • Kooperation • Autonomie • Bedürfnisse/Belastung • Fluktuation

4.5 Schlussfolgerung zum Begriff der „Lebensqualität“ für das Konzept

Bei der Zusammenstellung der Begrifflichkeiten, oder wie es Seifert (1997) formuliert, den Indikatoren, sind gewisse Formulierungen inhaltlich für das Konzept weniger geeignet, da die Sonderschule mit dem Ziel der Berufseingliederung kaum bis gar keinen Einfluss nehmen kann. Trotzdem sind diese bei der Wahl einer möglichen Platzierung im Fokus zu behalten. Beispielsweise wird in der 6. Dimension der Begriff der „fachlichen Kompetenzen der Mitarbeiter“ als Indikator genannt. Solche Gegebenheiten sind als schulische bzw. berufsvorbereitende Themenschwerpunkte nicht enthalten, jedoch sind diese Indikatoren im Kapitel 6.5 (Entwicklungsdiagnostische Fragen) wieder relevant und dienen den beteiligten Personen als mögliche Entscheidungshilfe für oder gegen die neue Einrichtung (Arbeitsstelle und/oder Wohngruppe).

4.6 Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf

In der Schweiz und dem dortigen Bildungssystem bestehen verschiedene Möglichkeiten, um Jugendliche mit besonderem individuellen Förderungsbedarf im geschützten Rahmen eine Ausbildung zu ermöglichen. Diese wird jeweils dem Anspruchsniveau angepasst. Die unten aufgeführten Ausbildungen werden von der Invalidenversicherung (IV) finanziert (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2013).

4.6.1 IV-Anlehre

In einer IV-Anlehre werden Menschen mit einem Handicap auf eine Hilfsarbeit oder eine Tätigkeit in einer geschützten Werkstatt vorbereitet. Die Dauer der Ausbildung ist auf ein bis zwei Jahre angesetzt. Das Ausbildungsniveau und die entsprechenden Inhalte sind individuell an die Fähigkeiten und Möglichkeiten des/der Lernenden angepasst. Die Ausbildung führt nicht zu einem eidgenössisch anerkannten Abschluss, da keine standardisierten Vorgaben herrschen. Ein entsprechendes Ausbildungsprogramm muss jedoch vorhanden sein. Dazu zählt eine spezielle interne Berufsfachschule. Die IV-Anlehre kann in einer Institution oder (begleitet) in der freien Wirtschaft absolviert werden. Wem in der freien Wirtschaft eine IV-Anlehre ermöglicht wird, hat Anspruch auf einen Ausbildungscoach. Diese Aufgabe beinhaltet die Begleitung,

Beratung und Unterstützung des/der Jugendlichen. Weiter ist dieser Lerncoach auch die Schnittstelle zwischen dem Lehrbetrieb und dem/der Auszubildenden. Dieses Konzept (Supported Education) bemüht sich darum, die Grenze zwischen dem ersten und zweiten Arbeitsmarkt aufzuweichen.

4.6.2 Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA)

Auch diese Ausbildungsform orientiert sich an den individuellen Fähigkeiten von Jugendlichen. Eine PrA kann in einem geschützten Rahmen absolviert werden, wobei eine IV-Verfügung ist für die Finanzierung eines Ausbildungsplatzes notwendig. Das Ziel dieser Ausbildung ist, den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen die Chance auf eine Integration im ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Eine PrA durchlaufen diejenigen, welche einer zweijährigen Attestausbildung (EBA) aufgrund von Lern- und Leistungsbeeinträchtigung (momentan) nicht gewachsen sind. Die verschiedenen Berufsfelder sind auf www.insos.ch abrufbar. Es handelt sich dabei um 50 verschiedene Berufsrichtungen. Wer eine PrA erfolgreich abschliesst, erhält von der INSOS ein Berufsattest.

4.6.3 Zweijährige eidgenössische Berufsausbildung mit Attest (EBA)

Diese zweijährige Ausbildung ist für eher praktisch begabte Jugendliche gedacht und ersetzt die bisherige Anlehre. Nach der abgeschlossenen Ausbildung besteht die Möglichkeit in das zweite Jahr der Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis (EFZ) einzusteigen. Die Berufsfelder einer EBA sind breit gefächert und bietet auch Plätze im geschützten Rahmen an. Weitere Informationen sind unter www.berufsberatung.ch oder www.sbf.admin.ch zu finden. Ebenfalls besteht für Jugendliche ein Unterstützungsangebot, falls der Abschlusserfolg gefährdet ist - die sogenannte „fachkundige individuelle Begleitung“ (fIB)¹.

4.6.4 Berufsfindungsjahr/Berufsvorbereitung

Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf benötigen für den Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung mehr Zeit. Biographisch gesehen erfolgt ein Übertritt also eher später, wobei dies auf einen längeren Verbleib in der Schule zurückzuführen ist. Mögliche Gründe dafür sind, dass noch keine konkreten oder unrealistische

¹ Die fachkundige individuelle Begleitung (fIB) ist eine Massnahme, um Jugendliche mit Lernschwierigkeiten oder sozialen Problemen zu einem erfolgreichen Lehrabschluss zu führen.

Berufswünsche vorhanden sind. Teilweise fehlt es auch an einer positiven Einstellung oder Erwartungen gegenüber der beruflichen Zukunft. Die Jugendlichen schwanken zwischen Selbstüberschätzung und Selbstabwertung. In einem Berufsfindungsjahr oder in berufsvorbereitenden Massnahmen sind fehlende oder unrealistische Berufswünsche zu konkretisieren (Parpan-Blaser, 2014, S. 91).

5 Berufswahl

Das vorliegende Berufswahlkonzept unterliegt einem dreijährigen Zyklus bzw. Berufswahlfahrplan. Wie auch Schellenberg & Hofmann (2013, S. 18 f.) erwähnen, unterscheidet sich die Berufswahlvorbereitung zwischen der Regelschule und Jugendlichen mit Behinderung nicht merklich (vgl. Lischer & Hollenweger, 2007). Jedoch ist beim Berufswahlprozess bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf auf einige Punkte hinzuweisen:

- Die Kooperation zwischen den engsten Begleitpersonen (Eltern, Lehrpersonen, Berufsberatung) ist wesentlich (vgl. Audeoud & Häfeli, 2009; Audeoud & Lienhard, 2006; Hofer & Wohlgensinger, 2009).
- Unterstützung bei Themen wie Selbstfindung und Selbsteinschätzung, Blick auf die eigene Behinderung und die Realitätsfindung (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2013, S. 19)
- Gewichtung von Themen wie „Persönlichkeitsbildung“ und „Behinderung und Gesellschaft“ (vgl. Lischer & Hollenweger, 2007)
- angepasstes, überblickbares und gut strukturiertes Arbeitsmaterial (vgl. Adam, 2009)
- Der Erfolg, eine Berufslehre abzuschliessen, hängt oft von guten Beziehungen zu den ausbildenden Personen (Lehrpersonen und Berufsbildende) ab. Schulische Begleitangebote, gute Kontakte zur Arbeitswelt (d. h. Möglichkeit zu frühen Schnuppermöglichkeiten) und zusammenhängend eine objektive und bessere Selektion seitens der Betriebe ist notwendig (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2013, S. 19 f.).

5.1 Schulische Inhalte für den Berufswahlunterricht

Der Aufbau von schulischen Fähigkeiten und Fertigkeiten bei Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf ist zwingend auf die individuelle Entwicklung abzustimmen. Mit Blick auf eine berufliche Vorbereitung und die darin geforderten

Kompetenzen, also grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in Ausbildungen verlangt werden oder ob es sich um junge Erwachsene handelt, welche Befähigungen für ein möglichst autonomes Erreichen haben, die Zukunftsperspektive jedoch im Bereich der Beschäftigung einzuordnen ist, wird in diesem Kapitel vertiefter eingegangen.

Die schulischen Anforderungen sind je nach den Berufswahlmöglichkeiten ziemlich unterschiedlich. Die Förderung von Jugendlichen mit starker Beeinträchtigung ist im Bereich von schulischen Kompetenzen auch nur ansatzweise möglich. Eine förderdiagnostische Einschätzung zeigt den jeweiligen Entwicklungsstand und ist von der Lehrperson zwingend durchzuführen. Sie bildet die Grundlage, damit die Schüler weitere Fortschritte erzielen. Eine individuelle Förderung ist auch im Prozess des Berufswahlunterrichts unabdingbar. Die Themen bei der Berufswahlvorbereitung sind im Lehrmittel von Egloff & Jungo (2010), welches hauptsächlich in der Regelschule Verwendung findet, in 5 Phasen unterteilt.

Tabelle 2: Fünf Schritte zur Berufswahl (Egloff & Jungo, 2010)

<p>Phase 1: Ich lerne mich selbst kennen</p>	<p>Was erwartest du und wünschst du dir? Welches sind deine Interessen und Fähigkeiten? Deine Selbsteinschätzung</p>
<p>Phase 2: Ich lerne die Berufswelt kennen</p>	<p>9 Berufsinteressenfelder, Traumberufe, Berufserkundung, Berufsinformationen finden Wer hilft bei der Berufswahl mit?</p>
<p>Phase 3: Ich vergleiche mich mit der Berufswelt</p>	<p>Der Interessenfragebogen Dein Interessenkompass Dein persönliches Interessenbild Das Berufsverzeichnis mit 9 Berufsfeldern</p>
<p>Phase 4: Ich erkunde Berufe und entscheide</p>	<p>Die Rangliste deiner bevorzugten Berufe Schnupperlehrtagebuch Ausbildungswege, Brückenangebote, Zwischenlösungen Deine Entscheidung</p>
<p>Phase 5: Ich verwirkliche meine Entscheidung</p>	<p>Bewerbungsquiz Der Weg zur Lehrstelle Praktische Tipps für Bewerbungen Dein Berufswahlportfolio Ein neuer Lebensabschnitt</p>

Die oben dargestellte Tabelle zeigt den Ablauf und die inhaltlichen Themen einer Berufswahlvorbereitung auf. Es entsteht aber die Frage, ob dies für den Bereich der Sonderschule als sinnvoll erachtet wird. Die Möglichkeiten einer Berufsauswahl sind

beschränkt. Ebenfalls fragwürdig ist, ob dieser vorgegebene Ablauf in der Sonderschule zweckmässig wäre, denn die Themenauswahl ist zwingend an die individuellen Fähigkeiten der Lernenden anzupassen.

Mit Blick auf eine berufliche Vorbereitung und die geforderten Kompetenzen in den unterschiedlichen Bereichen, namentlich einer Beschäftigung, einer praktischen Ausbildung (PrA nach Insos) und einer EBA, wird versucht essenzielle schulische Themen und geforderte Kompetenzen für das Erwachsenenleben sowie auch Kompetenzen, welche der Teilhabe in der Gesellschaft zieldienlich sind, herauszuarbeiten. Lehrpläne, insbesondere der bayerische Lehrplan mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung und damit zusammenhängend die sogenannten Schlüsselkompetenzen (siehe Kapitel 5.4.15.4.1) sowie die arbeitsrelevanten Basiskompetenzen (siehe Kapitel 5.4.2) sind mögliche Zugänge und geben Hinweise für geforderte Ansprüche.

Bei Lernenden, welche eher oder klar in den Bereich der Beschäftigung einzureihen sind und schulische Basisfertigkeiten, namentlich die Kulturtechniken, gar nicht oder nur ansatzweise beherrschen, liegt die Gewichtung und die Förderung auf den „Schlüsselkompetenzen“. Der Hauptaspekt bei der bestmöglichen Vorbereitung von Menschen mit Beeinträchtigungen auf das zukünftige Leben ist eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der „Lebensqualität“ (vgl. Seifert, 1997).

5.2 Befähigungsbereiche in Bezug auf schulische Themen

„Bildung ist ein offener, lebenslanger und aktiv gestalteter Entwicklungsprozess des Menschen. Bildung ermöglicht dem Einzelnen, seine Potenziale in geistiger, kultureller und lebenspraktischer Hinsicht zu erkunden, sie zu entfalten und über die Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt eine eigene Identität zu entwickeln. Bildung befähigt zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung, die zu verantwortungsbewusster und selbstständiger Teilhabe und Mitwirkung im gesellschaftlichen Leben in sozialer, kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht führt.“²

Der Lehrplan 21 orientiert sich an dem Kompetenzaufbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten. Für den Bereich der Sonderschule zeigt sich schnell, dass der geforderte Kompetenzaufbau aus entwicklungspsychologischer Sicht und/oder der Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit kaum möglich ist. Sogenannte „Befähigungsbereiche“, gestützt auf die Bildungsziele des Lehrplans 21, bilden die Basis dieser Bereiche. Die

² (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz D-EDK, Lehrplan 21 - von der D-EDK Plenarversammlung am 31.10.2014 zur Einführung in den Kantonen freigegebene Vorlage. Bereinigte Fassung vom 29.02.2016)

Befähigungsbereiche zielen darauf ab, dass relevante Problemlösungen verfügbar und erlernbar sind.

Grundsätzlich unterliegt es der Fachkompetenz der/des Heilpädagogin/Heilpädagogen, welche/-r mittels einer Erfassung gemäss ICF den Lern- und Entwicklungsstand eines Schülers/einer Schülerin evaluiert und beurteilt, in welchen Bereichen dieser/-e „befähigt“ werden kann/soll.

In der Broschüre „Umsetzung des Zürcher Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Regel- und Sonderschulen“ der Bildungsdirektion des Kantons Zürich heisst es:

„Im Rahmen eines interkantonalen Projekts unter der Federführung des Kantons Zürich werden Befähigungsbereiche zum Lehrplan 21 entwickelt für Schülerinnen und Schüler mit komplexen, insbesondere kognitiven Beeinträchtigungen. Die Befähigungsbereiche werden so definiert und strukturiert, dass die in Bezug auf den Bildungsauftrag relevanten Kompetenzbereiche des Lehrplans 21 sowie die Lebensbereiche ICF darin enthalten sind.“ (Stand März 2018)³

5.3 Lebensqualität „lernen“

Im Kapitel 4.4 mit den Dimensionen der Lebensqualität ist aufgezeigt, welche Faktoren für eine bedürfnisorientierte Lebensgestaltung notwendig sind. Die folgende Aufstellung wurde selbst entwickelt und ist nicht abschliessend. Sie soll jedoch eine Anregung bieten, wo und wie mögliche Kompetenzen gelernt und weiterentwickelt werden können, damit eine bestmögliche Lebensqualität auch im zukünftigen Alltag gewährleistet ist.

³ Webseite: https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/projekte/zuercher_lehrplan21/zuercher_lehrplan21_materialien/_jcr_content/contentPar/downloadlist_4/downloaditems/1320_1520851126743.spooler.download.1533629664152.pdf/umsetzung_zhlp21_sus_besond_beduernissen.pdf, abgerufen am 12.2.2019

Tabelle 3: Dimensionen der Lebensqualität versus schulische Themen

Dimension	Mögliche schulische Themen
Interaktion im Wohnbereich	<ul style="list-style-type: none"> - Bedürfnisse kommunizieren können (evtl. Herstellen eines Kommunikationspasses → siehe Anhang) - In Kontakt treten mit Mitmenschen, Umgangsformen, gesellschaftliche Regeln - Selbständigkeit fördern (Ankleiden, Hygiene, hausälterische Fähigkeiten ...)
Materielle Struktur	<p>Technische Hilfsmittel nutzen und deren Handhabung lernen (z. B. UK-Hilfsmittel, Hörgeräte, Rollstuhl ...)</p> <p>Individuelle Raumgestaltung (eigene Bedürfnisse kennen), Einkaufen, Benützung ÖV, sich orientieren</p>
Soziales Netzwerk	Kontakte pflegen (z. B. Umgang mit Medien), kommunizieren können (verbal, nonverbal)
Teilnahme am allgemeinen Leben	<p>Auseinandersetzung mit der eigenen Person (Stichwort: Selbsteinschätzung, sich selbst kennen lernen, Persönlichkeitsbildung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Freizeitaktivitäten mache ich gerne? - Welche Fähigkeiten habe ich, was kann ich gut?
Akzeptanz durch die Bevölkerung	<p>In diesem Bereich ist der externe Faktor der Gesellschaft/Bevölkerung massgebend, wobei der Standort der Einrichtung einen wesentlichen Einfluss darauf hat, ob Menschen mit einer Behinderung integriert werden.</p> <p>Für diesen Bereich sind deshalb keine expliziten schulischen Fördermöglichkeiten formuliert.</p>
Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter	Selbständig arbeiten können, Ausdauer, eigene Bedürfnisse kennen ...

5.4 Anforderungen der Berufswelt

Das lebenslange Lernen verlangt auch zentrale Kompetenzen, sogenannte „Schlüsselqualifikationen“ oder „Softskills“ wie beispielsweise die Lesekompetenz. Sie dient dazu geschriebene Texte zu verstehen, sie zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen (vgl. Bergmann et al., 2011, S. 206).

Im bayerischen Lehrplan mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung wird der Begriff der Schlüsselkompetenzen folgendermassen beschrieben:

„Schlüsselkompetenzen sind zu verstehen als all jene Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse und Haltungen, die Menschen in die Lage versetzen, am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen. Sie werden in verschiedenen Kontexten benötigt: zur persönlichen Lebensgestaltung, zur aktiven Mitwirkung in der Gemeinschaft, zur Teilhabe an der Arbeitswelt. Ihre Entwicklung begleitet Erziehung und Unterricht über alle Schulstufen hinweg. Beim Übergang ins Erwachsenenleben gilt es, auf diese Kompetenzen besondere Aufmerksamkeit zu richten.“

Damit die Schülerinnen und Schüler diese Schlüsselkompetenzen erwerben, werden sie von den Lehrkräften unterstützt. Die folgenden Aspekte stammen aus dem Bayerischen Lehrplan und sind auf die wesentlichen Punkte begrenzt. Jedoch ist hier eine wichtige Begriffsunterscheidung zu erwähnen: Die Aneignung der **Schlüsselkompetenzen** kann nur geschehen, wenn durch die Lehrperson die Unterrichtsgestaltung so organisiert und durchgeführt wird, dass Übungsmöglichkeiten dieser **Schlüsselqualifikationen** im Alltag regelmässig vorkommen.

Tabelle 4: Schlüsselqualifikationen des bayerischen Lehrplans

Kontinuität:	Schlüsselkompetenzen werden durchgehend in allen Lernbereichen bewusst gemacht und gefördert.
Schwerpunktsetzung:	Einzelne Kompetenzen werden für einen bestimmten Zeitraum in den Vordergrund der Selbst- und Fremd-beobachtung gestellt.
Verbindlichkeit:	Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Sorgfalt werden auf der Basis einer klaren Strukturierung von Unterricht und Arbeitsabläufen entwickelt und gefestigt.
Handlungsalternativen	Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Eigeninitiative, Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit sowie Planungsfähigkeit kommt grosse Bedeutung zu.
Selbsteinschätzung	Reflexionsmethoden helfen Leistungsvermögen und Entwicklungsbedarf bewusst zu machen.
Fremdeinschätzung	Im Feedback werden Anforderungen der sozialen Umwelt eingebracht. Dies erfolgt beispielsweise im Einzelgespräch, Beurteilungsbogen oder als moderiertes Gruppengespräch.

Der Aufbau und die Förderung dieser Schlüsselkompetenzen sollen im schulischen Alltag Platz finden. Wie es bereits beschrieben wurde, soll in Anbetracht auf die Berufsbildung und den Schritt in das erwachsenenleben auf diese Schlüsselqualifikationen besonderen Wert gelegt werden.

Die Schlüsselqualifikationen sind nicht ausschliesslich für die Lernumgebung Schule bestimmt, sondern es bieten sich auch andere Möglichkeiten oder Kooperationspartner an, um diese zu üben und zu verinnerlichen.

Tabelle 5: Kooperationspartner (bayerischer Lehrplan)

Eltern	Schlüsselkompetenzen werden im Elternhaus angelegt. Die Aufgabe der Lehrkräfte ist es, in Elternkontakten gegebenenfalls die besondere Bedeutung, etwa von Höflichkeit, Zuverlässigkeit oder Pünktlichkeit, bewusst zu machen. Sie weisen auf Fortschritte sowie Veränderungsbedarf hin und bieten Hilfen zur Förderung an (lebenspraktische Hausaufgabe, Rückmeldebogen für Eltern).
Weitere Partner	Der hohe Stellenwert von Schlüsselkompetenzen wird offensichtlich, wenn Perspektiven außerschulischer Einrichtungen in Planungs- und Reflexionsprozesse einbezogen werden. Anforderungen wie von ambulanten Diensten, Wohnstätten, Werkstätten für behinderte Menschen, Förderstätten, Betrieben und der Agentur für Arbeit sind im Sinne der Vorbereitung auf die nachschulische Lebenswelt zu berücksichtigen.

5.4.1 Schlüsselkompetenzen nach dem bayerischen Lehrplan

Im bayerischen Lehrplan sind Beispiele für umsetzbare Schlüsselkompetenzen aufgeführt und für die Lehrperson beobachtbar. Die Kompetenzen sind in die folgenden drei Kategorien unterteilt:

- Selbstkompetenz
- Sozial-kommunikative Kompetenz
- Kognitive Kompetenzen

Tabelle 6: Schlüsselkompetenz „Selbstkompetenzen“ nach dem bayerischen Lehrplan

Selbstkompetenzen	Beobachtungsaspekte
Körperbewusstsein	<ul style="list-style-type: none"> - Schätzt körperliche Voraussetzungen realistisch ein - Kompensiert körperliche Einschränkungen - Dosierte Kräfteinsatz - Nimmt Überlastung und Schmerzen wahr - Pflegt den Körper
Motivation	<ul style="list-style-type: none"> - Lässt sich auf Förderangebote ein - Zeigt Freude an der eigenen Leistung - Übernimmt Ämter und Dienste - Nimmt Fremdanstöße an - Arbeitet aus eigenem Antrieb
Ausdauer	<ul style="list-style-type: none"> - Hält Leerläufe aus - Hält Tätigkeiten im Sitzen, Stehen, Gehen durch - Stellt Aufgaben fertig - Nimmt an Wahlangeboten kontinuierlich teil - Zeigt wachsende Belastbarkeit
Selbstständigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Organisiert den eigenen Arbeitsplatz - Bewältigt den Schulweg allein

Selbstkompetenzen	Beobachtungsaspekte
	<ul style="list-style-type: none"> - Meldet sich zu Neigungsgruppen an - Plant Freizeit im Wohntraining - Achtet auf angemessene Kleidung
Zuverlässigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Richtet sich nach Zeitsignalen - Hält Arbeits- und Pausenzeiten ein - Hält sich an Vereinbarungen - Hält Sicherheitsbestimmungen ein - Beachtet Verkehrsregeln - Gibt Informationen weiter
Sorgfalt	<ul style="list-style-type: none"> - Hält Ordnung im persönlichen Bereich: Spind, Garderobe - Beachtet Vorgaben: Sauberkeit, Massvorgabe - Überprüft eigene Arbeit - Geht achtsam mit Arbeitsmitteln und Werkzeugen um - Hält eigene Unterlagen in Ordnung: Arbeitsmaterial, Praktikumsmappe, Kontoauszüge, Ausweise
Eigenverantwortung	<p>Hält Vorgaben für Krankmeldung ein Weist auf Fehler hin Sucht Unterstützer für Lebenswegplanung Beteiligt sich an der Aufstellung des Speiseplans im Wohntraining Lässt sich auf Verpflichtung ein: Praktikumsvertrag, Werkstufenvertrag, Aufgabe im Wohntraining</p>
Realistische Selbsteinschätzung	<p>Benennt eigene Stärken Steckbrief, Wahlplakat Macht sich eigene Grenzen bewusst: Nachbesprechung beim Wohntraining Nimmt Rückmeldung an Vergleicht Selbst- und Fremdeinschätzung</p>
Initiative	<p>Macht auf sich aufmerksam Trifft Verabredungen Sorgt für Materialnachschub Sucht Praktikumsstelle Besorgt Informationen zu Unterrichtsthemen</p>
Flexibilität	<p>Toleriert Veränderungen: Arbeitsplatzwechsel, Betreuerwechsel, Gruppenwechsel Stellt sich auf die Bedürfnisse der Partner im Wohntraining ein Nimmt alternative Freizeitangebote wahr</p>
Lernbereitschaft	<p>Lässt sich auf neue Aufgaben ein Akzeptiert Anweisungen Fordert Anleitung ein Nimmt ausserschulische Bildungsangebote an Zeigt Interesse an aktuellen Themen</p>

Tabelle 7: Schlüsselkompetenz «Sozial-kommunikative Kompetenz» nach dem bayerischen Lehrplan

Sozial-kommunikative Kompetenzen	Beobachtungsaspekte
Kontaktfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Fühlt sich angesprochen: unterbricht Stereotypen, horcht auf - Gestaltet Beziehungen durch Zu- und Abwenden: Blickkontakt, Körperkontakt - Geht auf andere zu - Hält angemessene Distanz - Nimmt in neuen Situationen Kontakt auf: Praktikum, Abendveranstaltung
Höflichkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Benutzt Grussformeln - Verwendet höfliche Redewendungen - Entschuldigt sich - Verfügt über Tischsitten - Zeigt sich zuvorkommend: macht Komplimente, hält Türe auf
Kommunikationsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Teilt persönliche Bedürfnisse mit - Achtet auf Kommunikationspartner: signalisiert Aufmerksamkeit, hört zu, antwortet - Führt Unterhaltungen: im Freundeskreis, an der Praktikumsstelle - Führt formelle Gespräche: Krankmeldung, Bewerbung, Einkauf - Verwendet die Anrede „Sie“
Kooperationsbereitschaft	<ul style="list-style-type: none"> - Hält die Gegenwart anderer aus - Beteiligt sich aktiv: beim Aufräumen, an Abstimmungen, an Gesprächen - Arbeitet mit anderen zusammen: Kochen im Wohntraining, Gestaltung der Abschiedsfeier - Übernimmt Unterstützungsaufgaben: Tutor, Begleitung von anderen - Nimmt Hilfsbedürftigkeit wahr
Teamfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Vertritt eigene Ansichten in der Gruppe - Nimmt sich bei Bedarf zurück: Warten, Zuhören, Zuschauen, Konsensfindung - Beachtet unterschiedliche Fähigkeiten der Gruppenmitglieder: Stärken und Schwächen - Organisiert Aufgaben: Zielabsprache, Aufgabenteilung, Aufgabenwechsel
Kritikfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Nimmt Lob und Kritik wahr: lässt sich motivieren, wird verunsichert, zeigt sich frustriert - Reagiert angemessen auf Lob und Beanstandung: Akzeptanz, Rückfrage, Begründung, Zurückweisung, Umsetzung - Würdigt Beiträge anderer: Anerkennung, Lob, Verbesserungsvorschläge
Konfliktbewältigung	<ul style="list-style-type: none"> - Signalisiert Unzufriedenheit in angemessener Form - Agiert überlegt bei Konflikten: Körpersprache, Wortwahl, Tonfall - Sucht Ursachen für Konflikte: Zuhören, Rückfrage

Sozial-kommunikative Kompetenzen	Beobachtungsaspekte
	- Wendet Strategien zur Konfliktbewältigung an: Ausgleich, Kompromiss, Einsicht, Rückzug, Entschuldigung, Hilferuf

Tabelle 8: Schlüsselkompetenz "Kognitive Kompetenzen" nach dem bayerischen Lehrplan

Kognitive Kompetenzen	Beobachtungsaspekte
Konzentration	<ul style="list-style-type: none"> - Wendet sich einer Aufgabe gezielt zu - Beteiligt sich aufmerksam: Gesprächsrunde - Hält Störungen aus - Schützt sich bei Störungen: spricht Störung an, verwendet Gehörschutz, passt Arbeitsplatz an
Problembewusstsein	<ul style="list-style-type: none"> - Bemerkt eigenes Unwohlsein - Nimmt Mangel wahr: Materialbestand, Lebensmittelvorrat - Bemerkt Sicherheitsprobleme: Defekte, Unfallgefahren - Erkennt Einzelaufgaben bei komplexen Vorhaben: Geburtstagsfeier, Ausflug
Kreativität	<ul style="list-style-type: none"> - Ist offen für neue Eindrücke: Kunstwerke, kulturelle Veranstaltungen - Verwirklicht Gestaltungsideen: kunstgewerbliches Produkt, Theateraufführung - Nutzt Alternativen: Freizeitgestaltung, Neigungsgruppen - Bringt sachgerechte Vorschläge ein: Speiseplan im Wohntraining, Unterrichtsthemen - Entwickelt Vorstellungen von der eigenen Zukunft: Arbeitsplatz, Lebenswegplanung
Logisches Denken	<ul style="list-style-type: none"> - Ruft verinnerlichte Abläufe ab: Arbeitsschritte, Tagesablauf im Wohntraining - Erkennt Ursache-Wirkung-Zusammenhänge - Erkennt Sinnzusammenhänge - Reagiert folgerichtig auf Veränderungen: Zugverspätung, Maschinendefekt - Löst Probleme: fordert Unterstützung an, ergänzt Vorrat
Urteils- und Entscheidungsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Zeigt Vorlieben und Abneigungen: Speisen, Beschäftigung - Unterscheidet eigene Bedürfnisse von Fremdbestimmung: Aufgabenverteilung - Setzt sich mit verschiedenen Meinungen auseinander: Klassenkonferenz, Praktikumsrückmeldung - Vertritt eigene Überzeugungen: Tagesgeschehen, Musikstil - Begründet Urteil - Beteiligt sich an Entscheidungen: Klassensprecherwahl, Freizeitmassnahme - Begründet Entscheidungen: Wahl der Praktikumsstelle, Auswahl der Fernsehsendung
Planungsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Findet sich in Alltagsroutinen zurecht - Handelt zielgerichtet - Geht nach vorgegebenem Plan vor: Wochenplan, Reinigungsplan, Einkaufsliste, Gebrauchsanleitung - Plant für kurze Zeiträume: Arbeitsschritte, Tagesablauf - Plant für längere Zeiträume: Berufsschulstufen-Kalender, Schullandheim, Wohntraining - Organisiert Aufgabenverteilung: Kochen, Serienfertigung, Unterrichtsprojekt

5.4.2 Arbeitsrelevante Basiskompetenzen

Felkendorff & Lischer (2005, S. 55 f.) beschreiben „arbeitsrelevante Basiskompetenzen“, die als Kern der schulischen Profilbildung massgebend sind. Diese geforderten Kompetenzen sind ebenso im fächerübergreifenden Unterricht einsetzbar.

Tabelle 9: Arbeitsrelevante Basiskompetenzen nach Felkendorff & Lischer (2005)

Arbeitsrelevante Basiskompetenzen	
Kulturtechniken	
	Lesen (Sinnentnehmendes Lesen, Texte, Grafiken, Bilder ...) Schreiben (Rechtschreibung, Texte schreiben) Mathematik (Rechnen, Geometrie) Medienkompetenz Denken/Problemlösen/Kreativität (räumliches Denken, induktives Denken)
Selbst- und Sozialkompetenz	
	Selbstkonzept (Selbstwertgefühl, Perspektive ...) Interessen (Lebensplanung, Hobby ...) Lernbereitschaft/Lernverhalten (Attribuierungsverhalten, Lernstrategien, Konzentration, Handlungsregulation ...) Einstellungen (Arbeitsverhalten, Ausdauer, Werte ...) Kooperation und Kommunikation Konfliktbewältigung
Arbeitsbereichskompetenzen	
	Berufswahl (Berufswahlreife, Ausbildungsreife ...) Einstellungen (Berufsinteresse, Technik ...) Ökonomische Kompetenzen (Geld, Versicherung ...) Gewerblich-technische Kompetenzen Ernährung, Haushalt, Pflege Bedienen, Verkaufen

Felkendorff & Lischer(2005) äussern klar, dass die obengenannten Basiskompetenzen bedeutend und zieldienlich für die pädagogische Förderung sind. Natürlich steht das Individuum im Zentrum des Lernens und hat eine Vorstellung davon, was es lernen will. Trotzdem soll es erfahren, was es lernen soll.

Die oben beschriebenen Basiskompetenzen sind ebenfalls Grundlage und Wegweiser für die Konzeptentwicklung und geben hauptsächlich Hinweise auf schulische Inhalte.

5.5 Testverfahren

Ob und welche Kompetenzen von den Lernenden erreicht wurden, zeigen verschiedene Testverfahren. Sie geben Rückmeldungen zur möglichen Berufseignung sowie zu bereits erreichten oder noch fehlenden Kompetenzen in den Themenschwerpunkten Mathematik, Deutsch, Natur und Technik, Englisch und Französisch. Solche Standortbestimmungen werden von Ausbildungsbetrieben teilweise auch verlangt, wobei diese für eine Ausbildung im Bereich einer PrA oder eine Beschäftigung im zweiten Arbeitsmarkt nicht relevant sind. Eine kurze Zusammenstellung bekannter Testverfahren in der Schweiz ist nachfolgend ersichtlich.

Tabelle 10: Testverfahren in der Schweiz

Multicheck	<p>Beim Multicheck kann nicht nur die Berufseignung geprüft werden, sondern auch eine Persönlichkeits- oder Berufswahlanalyse erstellt werden.</p> <p>Ein Multicheck kostet CHF 100 und anmelden kann man sich per Internet. Maximal zwei Mal darf derselbe Test in einer Abklärungsperiode (Juni bis Mai) absolviert werden. Schweizweit stehen über 30 Testcenter zur Verfügung. Das Zertifikat erhält man innerhalb von zwei Arbeitstagen per E-Mail zugestellt.</p> <p>www.multicheck.org</p> <p>(Quelle: https://www.die-lehrstelle.ch/tag/multicheck/ abgerufen am 13.2.2019)</p>
Basic-Check	<p>Auch der Basic-Check ist eine berufsneutrale Eignungsabklärung für Schüler ab der 8. Klasse. Unterschieden werden drei- und vierjährige Berufslehren (EFZ-Berufe: eidg. Fähigkeitszeugnis) von Anlehr- und Attestausbildungen (EBA-Berufe: eidg. Berufsattest). So werden bei den EFZ-Berufen sprachliche, numerische und räumliche Denkaufgaben gestellt, aber auch die Fremdsprachen Französisch und Englisch getestet. Bei den EBA-Berufen entfallen die Fremdsprachen zugunsten von Praxisaufgaben.</p> <p>Die Prüfungsgebühr beim Basic-Check beträgt CHF 100. Anmelden kann man sich auf:</p> <p>http://www.basic-check.ch/basic-check-home/.</p> <p>(Quelle: https://www.die-lehrstelle.ch/tag/multicheck/ abgerufen am 13.2.2019)</p>
Stellwerk	<p><i>Stellwerk</i> gibt dir die Möglichkeit, deine Kenntnisse in den fünf Fachbereichen Mathematik, Deutsch, Natur und Technik, Französisch und Englisch zu überprüfen.</p> <p>Zusammen mit den Lehrpersonen und den Eltern kannst du aus dem erhaltenen Leistungsprofil geeignete Massnahmen ableiten, um deine Stärken noch weiter zu entwickeln und eventuelle Schwächen zu beheben. <i>Stellwerk</i> unterstützt dich bei der Planung deiner Zukunft in Bezug auf Schul- oder Berufswahl.</p> <p>(Quelle: www.stellwerk-check.ch/ abgerufen am 13.2.2019)</p>

Cockpit	<p>Klassenscockpit ist ein Testsystem zur Qualitätssicherung im Volksschulbereich. Die einzelnen Module, die Lernziele aus den Fachbereichen Deutsch und Mathematik überprüfen, ermöglichen den Lehrpersonen ihre Klasse mit einer repräsentativen Stichprobe von 450 bis 600 Schülerinnen und Schülern zu vergleichen. Auf der Basis einer Selbstevaluation erhalten die Lehrpersonen eine Standortbestimmung.</p> <p>(Quelle: https://www.klassenscockpit.ch/informationen/index.aspx abgerufen am 13.2.2019)</p>
---------	---

5.6 Schlussfolgerungen und Zusammenfassung zum Thema Berufswahl

Welche der oben beschriebenen Inhalte und Ansätze für die Berufswahlvorbereitung oder Zukunftsplanung sind nun relevant? Zu Beginn des Kapitels 5 sind grundlegende und allgemeingültige Hinweise zum Berufswahlunterricht aufgeführt, die für alle Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf zu beachten sind. Die individuellen Fördermöglichkeiten, ob es sich um die arbeitsrelevanten Basisfertigkeiten handelt, ob der Fokus auf die „Lebensqualität“ und die bedürfnisorientierte Lebensgestaltung (nach Seifert) oder die Befähigungsbereiche (Lehrplan 21) gelegt wird, hat die zuständige Lehrperson selbst zu entscheiden. Wichtig in dieser Hinsicht ist, dass das eine das andere nicht ausschließt. Es ist dort zu fördern, wo Entwicklung möglich ist – auch Mischformen aus den obengenannten Themen. Aus diesem Grund werden im Konzept alle Ansätze von Fördermöglichkeiten in der Dreijahresplanung erwähnt.

Für die Konzeptarbeit und die schulischen Inhalte sind die Schlüsselkompetenzen des Bayerischen Lehrplans vorgesehen. Sie sind zieldienlich für die Partizipation, die Teilhabe an der Arbeitswelt und auch die persönliche Lebensgestaltung. Ausserdem ist der bayerische Lehrplan konzeptuell ausgereift und die meisten Bereiche für das nachschulische Leben sind darin enthalten. Jedoch fehlt ein wesentlicher Punkt, welcher für die Schülerinnen und Schüler im Berufswahlprozess von hoher Wichtigkeit ist: das Kennenlernen von Berufsfeldern. Im folgenden Kapitel ist daher ein möglicher Ablauf für die Berufsorientierung beschrieben.

5.7 Berufsorientierung und Einstieg in den Arbeitsprozess

In der Literatur von Schellenberg & Hoffmann (2013, 39 f.) wird erwähnt, dass vielen Jugendlichen praktische Erfahrungen im Beruf fehlten und so eine persönliche Einschätzung für die Berufseignung gar nicht möglich sei. Ein baldiger Praxisbezug wird von vielen Lehrpersonen daher als wichtig betrachtet. Ob es sich um kürzere oder längere Schnuppereinsätze handelt, ist unbedeutend. Durch solche praktischen Einsätze erhalten die Jugendlichen Rückmeldungen über ihre Interessen und Fähigkeiten. Die Meinungen zum „richtigen“ Zeitpunkt von Schnuppereinsätzen sind jedoch abweichend.

Solche Schnupper- oder Praktikumseinsätze sind zwingend in den Berufswahlunterricht zu integrieren. Felkendorff & Lischer (2005, S. 74 f.) zeigen mögliche Formen auf, wie solche Einsätze und Praxiserfahrungen im Übergang von der Schule in den Berufsalltag aussehen könnten.

Schnupperpraktika bieten die Möglichkeit von Realbegegnungen. Auch können Ängste abgebaut werden, vor allem bei Jugendlichen, die Schwierigkeiten haben, neue Beziehungen aufzubauen. Solche Praktika sind unterschiedlich aufgebaut. Einerseits haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit an einzelnen Tagen (Berufspraktische Tage) oder über einen längeren Zeitraum Einblicke in die Berufswelt zu erhalten. Die Kontinuität von kleineren Einsätzen (1 bis 2 Tage/Woche) sollte über einen längeren Zeitraum verfolgt werden. Flexibilität ist von Seiten der Betriebe sowie der Jugendlichen unabdingbar. Schnupperpraktika gelten als Königsweg zur Ermittlung berufsbezogener Fähigkeiten. Die Begleitung von Jugendlichen in solchen Praktika ist im notwendigen Umfang zu begleiten, was zusätzlich den Kontakt und die Beziehungspflege zu den Betrieben aufrechterhält. Die Vor- und Nachbereitung solcher Praktika ist ebenfalls Teil des Berufswahlunterrichts, wobei bei Bedarf auch bestimmte Fertigkeiten in der Schule gezielt geübt werden.

Eine andere Form von Realbegegnungen ist der dislozierte Unterricht. Hier wird in Berufsvorbereitungsklassen der Unterricht «nach aussen verlagert». Aktivitäten und Möglichkeiten im regionalen Umfeld der Schule für nichtbehinderte Jugendliche und Erwachsene werden nach Absprache von Vereinen besucht. Dies kann natürlich auch auf berufspraktische Felder ausgedehnt werden. Betriebe der Region stellen den Rahmen zur Verfügung, während die Jugendlichen dort Arbeiten verrichten und somit Realbegegnungen stattfinden. Dies ist eine erweiterte Form von Schulwerkstätten.

Betriebsprojekte und Schülerfirmen, wie beispielsweise einen kleinen Kiosk, eine Druckerei oder eine Cafeteria führen, wird in der Literatur von Felkendorff & Lischer (2005, S. 75) als Quasi-Realbegegnung betitelt. Neben den betrieblichen Zusammenhängen und vielfältigen Arbeitsbereichen sind Ziele auch die Übernahme von Verantwortung, die Gewöhnung an den Umgang mit fremden (weniger bekannten) und wechselnden Personen, die Beschäftigung beziehungsweise Akzeptanz von ungeliebten Notwendigkeiten, der Erwerb handwerklicher Fähig- und Fertigkeiten und auch die Entwicklung eines realistischen Selbstbilds.

Aus eigener Erfahrung gibt es je nach Schule auch interne Arbeitsmöglichkeiten, die im geschützten Rahmen stattfinden. Es handelt sich dabei um Arbeiten in der schulinternen Küche, in der Wäscherei oder um Umgebungsarbeiten mit dem Hauswart. Diese sind im Stundenplan für die Schülerinnen und Schüler fix installiert oder werden flexibel auf Abruf und nach Bedarf angeboten.

Für die Konzeptarbeit sind die Schnupperpraktika oder das Sammeln von Arbeitserfahrungen in die Dreijahresplanung integriert. In welcher Art und Weise, liegt in der Verantwortung der beteiligten Personen des Berufswahlprozesses. Auch bei Jugendlichen mit einer starken Beeinträchtigung, die in einer Beschäftigung/einem geschützten Rahmen Anschluss finden, ist zu empfehlen, dass die jungen Erwachsenen über eine längere Zeitdauer (blockweise) oder regelmässig (z. B. wöchentlich) Arbeitseinsätze in der Nachfolgeinstitution leisten, um sich auf den Arbeitsalltag vorzubereiten und dabei den Faktor des „Unbekannten“ allmählich aufzuweichen. Die Form der Begleitung ist auch hier individuell zu klären, bietet für die Schule aber auch die Möglichkeit der Vernetzung mit Betrieben und Nachfolgeinstitutionen. Der Übergang von der Schule in den Beruf ist als langfristig-überlappender Prozess zu gestalten.

5.8 Kooperation zwischen Eltern, Lehrperson und IV

Die Kooperation zwischen Eltern und Lehrpersonen ist hinsichtlich der Zukunftsperspektive der Jugendlichen ein wichtiger Teil im Berufsfindungsprozess. Durch diese Zusammenarbeit ergibt sich durch die verschiedenen Betrachtungswinkel ein vollständiges Gesamtbild der Bedürfnisse, Wünsche sowie schulischen und entwicklungsförderlichen und -hemmenden Faktoren. Ein regelmässiger Austausch – ein zweimal jährlich stattfindendes schulisches Standortgespräch – bietet die Gelegenheit, sich über aktuelle Themen auszutauschen, Lern- und Entwicklungsziele

zu überprüfen, Vorgehensweisen abzuklären und allfällige Anpassungen vorzunehmen. Es handelt sich dabei um einen dynamischen Prozess, der immer wieder kritisch betrachtet und evaluiert werden soll.

Neben den Eltern nehmen auch die Behörden, namentlich die IV, eine wichtige Rolle als Kooperationspartner ein. Während die Lehrperson die ersten Schritte in der Berufswahl vornimmt, übernimmt die IV erste Abklärungen und überprüft mittels Tests (einzeln oder im Klassenverband) die Bereiche Leistungsfähigkeit, das Konzentrationsvermögen und die Ausdauer. In der Realisierungsphase übernimmt die IV zusammen mit den Eltern die Hauptverantwortung. Der Entscheid, welcher Beruf und wo die Ausbildung dafür absolviert wird, liegt in erster Linie bei dem Jugendlichen, den Eltern und der IV (vgl. Schellenberg & Hoffmann, 2013, S. 120).

6 Aufbau und Inhalte des Berufswahlkonzepts

Um in den Prozess einer Konzeptentwicklung einzusteigen und ein allgemeines Verständnis dieses Begriffs zu erlangen, werden hier die wichtigsten Informationen in einem Überblick dargestellt. Die Kernaussagen und Leitlinien einer Konzeptentwicklung versuche ich auf mein geplantes Konzept anzuwenden bzw. zu adaptieren. Graf und Spengler (2000) zeigen auf, dass der Begriff „Konzept“ bzw. „Konzeption“ nicht eindeutig ist:

„Es gibt im allgemeinen Sprachgebrauch keinen klar umrissenen Begriff, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Bedeutungen. Sie gehen...

- von situationsbezogenen strategischen Überlegungen einer Einzelperson bis zur grundsätzlichen Programmatik einer Grossorganisation
- von konkreten Vorschlägen zu Einzelthemen und Teilaspekten bis zu umfassenden Gesamtprogrammen
- von eher pragmatischen Handlungsrezepten bis zur theoretisch fundierten Handlungsorientierung
- von eher PR-orientierten Darstellungen bereits bestehender Einrichtungen bis zum Entwurf oder Antrag für eine neue Massnahme
- von Verfahrensvorschlägen bis zu inhaltlichen Aussagen über Ziele und Angebote
- von Überlegungen, die nur im Kopf existieren, bis zu Broschüren aus Hochglanzpapier...
- Und ausserdem werden statt der Begriffe ‚Konzept‘ und ‚Konzeption‘ für denselben Gegenstand auch andere Bezeichnungen, wie ‚Leitbild‘ oder ‚Grundsätze‘, gewählt.“
(vgl. Graf / Spengler, 2000, S. 14)

In der Literatur von Scherr (1998) wird bereits konkreter auf die Konzeptentwicklung im pädagogischen Bereich Bezug genommen.

Scherr (1998, S. 22) definiert aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen an professionelle Konzeptionen den Begriff in vier Teilschritten:

„Konzeptionen, so kann zunächst anhand einer Definition formuliert werden, sind Texte, die auf der Grundlage:

- einer umfassenden Analyse der konkreten Bedingungen und Voraussetzungen des pädagogischen Handelns und
- einer darauf bezogenen Formulierung der jeweils angestrebten Zielsetzungen
- operationale Vorgehensweisen ausweisen, mit denen mit den verfügbaren Mitteln zu erreichende Teilziele realisiert werden sowie
- Verfahren der Überprüfung des Erreichens von Teil- und Gesamtzielen festlegen“ (vgl. Albrecht Scherr, 1998, S.22)

Ich bin auf die Literatur von Mannheim-Runkel und Taplik (1998) aufmerksam geworden. Die Grundlage ihrer Theorie basiert auf der Konzeptentwicklung für die Jugendarbeit (in Deutschland). Diese Vorgehensweise erscheint mir sinnvoll, da sie bereits den pädagogischen Bereich fokussiert und die Adaption auf den heilpädagogischen Bereich vereinfacht.

Mannheim-Runkel und Taplik (1998) haben aus den Inhalten von Scherr (1998) sieben notwendige Planungsschritte für die Konzeptentwicklung formuliert:

- **„Die Analyse des Bedarfs und des Bedürfnisses nach Handlung** liegt dem Konzept zugrunde: Welcher gesellschaftliche und institutionelle Bedarf an Handlungen kann festgestellt werden? Welche Bedürfnisse nach Handlung vonseiten der Sozialpädagogen hat die Zielgruppe / haben die Zielgruppen? Beides muss mit ‚passenden‘ Instrumenten ermittelt werden.
- **Die Formulierung der Zielvorstellungen der zukünftig Handelnden.** Was sind die Ziele und Zwecke meiner Handlung? Was sollen die Handlungen konkret bewirken?
- **Die Auswahl und Festlegung der Inhalte und ‚Instrumente‘**, mit denen die Ziele verfolgt und erreicht werden sollen.
- **Die Analyse der Rahmenbedingungen und der einwirkenden Faktoren**, unter denen gehandelt werden soll, muss im Konzept enthalten sein, ebenso wie die **Folgerungen, wie diese Rahmen und Faktoren das Handeln beeinflussen.**
- Im Konzept müssen weiter **die Ressourcen, die zeitliche Dimension und allgemeine Kostenfragen berücksichtigt werden.**
- **Die Bedingungen, unter denen die Handlungen vor Ort umgesetzt werden sollen**, müssen im Konzept eingeplant werden.
- In einem Konzept muss auch die **personelle Dimension** geplant werden: Wer macht was, wer hat welche **Verantwortlichkeiten**, wer hat welche **Kompetenzen bei der Umsetzung des Konzeptes?**

Ein Konzept entwickeln, bedeutet, diese Planungsschritte zu vollziehen“ (vgl. Mannheim-Runkel / Taplik, 1998, S. 46).

6.1 Zentrale Begriffe und Schlussfolgerung zum Thema „Konzeptentwicklung“

Die oben aufgeführten Planungsschritte, welche die Grundlage und Inhalte für eine Konzeptentwicklung darlegen, sollen mit dem geplanten Berufswahlkonzept übereinstimmen. Gewisse Punkte sind schon vorgängig oder werden zu einem späteren Zeitpunkt beantwortet. In diesem Falle wird auf das betreffende Kapitel verwiesen.

Tabelle 11: Planungsschritte der Konzeptentwicklung

Planungsschritte gemäss Mannheim-Runkel/Taplik (1998)	Verweise/ Kapitel
<p><u>Die Analyse des Bedarfs und des Bedürfnisses nach Handlung:</u> In vielen Sonderschulen oder Angeboten von Berufsvorbereitungsjahren für SuS mit einer Beeinträchtigung sind individuelle Konzepte vorhanden und auf die jeweilige Institution zugeschnitten. Themen wie die Förderung von Selbständigkeit, schulische und soziale Kompetenzen weiterzuentwickeln, berufspraktische Erfahrungen zu sammeln usw. ergeben die Inhalte solcher Konzeptionen. Ich sehe Bedarf in der Hinsicht, dass ein Konzept theoretisch begründet ist, auf die Partizipation und Verantwortlichkeiten der beteiligten Personen eingegangen wird, ein allgemeingültiger Zeitplan vorhanden ist und die individuellen schulischen Themen zum Berufswahlunterricht sowie die Fördermöglichkeiten mit Blick auf die Zukunftsperspektiven ebenfalls in das Konzept integriert ist. Ebenfalls ist die Gruppe der Jugendlichen integriert, welche keine anerkannte Berufsausbildung absolvieren können und im Bereich der Beschäftigung arbeiten, denn auch sie sollen professionell auf die Berufs- und die Erwachsenenwelt vorbereitet werden.</p>	<p>Kapitel 4 Kapitel 5.8 Kapitel 6.3 Kapitel 5</p>
<p><u>Die Formulierung der Zielvorstellungen der zukünftig Handelnden</u> Dieses Konzept dient interessierten Lehrpersonen/Schuleitern und -leiterinnen von Sonderschulen als Hilfs- und Arbeitsmittel. Weiter kann es auch als Basis für die Aus-/Überarbeitung eigener Konzepte Verwendung finden. Es besteht nicht die Erwartung, dass es für jede Schule als umfassend in den (Berufswahl-)Unterricht oder das Leitbild/die Konzeption der Schule integriert werden soll. Es gibt lediglich Hinweise und dient als Grundlage für mögliche Anpassungen eigener Konzepte. Stimmt in unserer Schule der Berufswahlprozess mit dem vorgeschlagenen Zeitplan überein? Sind die Verantwortlichkeiten geklärt? Wurden wichtige (entwicklungsdiagnostische) Fragestellungen diskutiert und beschlossen?</p>	

Planungsschritte gemäss Mannheim-Runkel/Taplik (1998)	Verweise/ Kapitel
<p><u>Die Auswahl und Festlegung der Inhalte und „Instrumente“</u></p> <p>Die Instrumente des Grundkonzepts lassen sich in die folgenden drei Bereiche unterteilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeitplan und Verantwortung - Berufsfindung/Fördermöglichkeiten - Entwicklungsdiagnostische Fragestellungen <p>Die selbstentwickelten Instrumente, welche im Berufswahlprozess und der zukünftigen Lebensplanung zieldienlich sind, können (falls überhaupt nötig) für die eigene Arbeit angepasst und in der praktischen Arbeit verwendet werden. Im Teil der „Berufsfindung/Fördermöglichkeiten“ sind Vorschläge für schulische Inhalte angegeben. Die Auswahl ist von der Lehrperson individuell so an die Fördermöglichkeiten anzupassen, dass der Übertritt in das Berufs- und Erwachsenenleben gelingt.</p>	<p>Kapitel 6.3 Kapitel 6.4 Kapitel 6.5</p>
<p><u>Die Analyse der Rahmenbedingungen und der einwirkenden Faktoren/Folgerungen, wie diese Rahmen und Faktoren das Handeln beeinflussen</u></p> <p>Das Konzept gibt einen zeitlichen Rahmen vor. Vorerst soll jedoch vorgängig in einem Standortgespräch abgeklärt werden, welche Zukunftsperspektive bzw. Ausbildungsmöglichkeit anzupeilen ist. Dieser Schritt ist zwingend erforderlich, damit schulische und lebenspraktische Kompetenzen wie auch förderdiagnostische Ziele verfolgt und die relevanten Faktoren so an den/die jeweilige/-n Schüler/-in angepasst werden und die Handlungen bestimmen.</p>	
<p><u>Die Berücksichtigung von Ressourcen wie zeitliche Dimension und allgemeine Kostenfragen</u></p> <p>Da es sich um eine Masterarbeit handelt, liegen die Ressourcen beim Verfasser dieses Konzepts. Die zeitliche Dimension bzw. der Abgabetermin ist festgelegt. Die anfallenden Kosten werden vom Verfasser übernommen.</p>	
<p><u>Die Bedingungen, unter denen die Handlungen vor Ort umgesetzt werden sollen</u></p> <p>Das Konzept ist für Sonderschulen oder berufsvorbereitende Institutionen für Menschen mit einer Beeinträchtigung vorgesehen. Der Fokus liegt in diesem Fall auf der Klientel der jeweiligen Einrichtung. Der Berufswahlunterricht und die Fördermöglichkeiten sind von der zuständigen Lehrperson für die Schülerinnen und Schüler individuell anzupassen. Die Handlungen richten sich also nach dem Entwicklungsstand der SuS. Das Konzept wurde nicht für eine spezifische Schule entwickelt, daher sind die personellen und finanziellen Ressourcen in Anbetracht der Anwendung des vorliegenden Konzepts vom jeweiligen Benutzer selbst einzustufen und abzuschätzen.</p>	
<p><u>Personelle Dimension: Verantwortlichkeiten und Kompetenzen bei der Umsetzung des Konzepts</u></p> <p>Übergeordnet, auf die Umsetzung bzw. Anwendung des Konzepts bezogen, sind auch hier die personellen Ressourcen vom jeweiligen Benutzer selber einzuschätzen. Im Konzept selbst sind die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen beschrieben. Einige sind unabdingbar mit einer Person (LP, Eltern, Beistand etc.) verknüpft, andere hingegen sind jedoch von Fall zu Fall individuell zu klären.</p>	

6.2 Aufbau und Grundkonzept im Überblick

Anhand der theoretischen Auseinandersetzung, welche den Rahmen des Berufswahlkonzepts vorgibt und ebenso auch daraus geschlossene Erkenntnisse, bilden die Inhalte in den verschiedenen Teilbereichen des Konzeptes. Der Berufswahlprozess dauert, wie auch in der Regelschule, drei Jahre (vgl. Kapitel 5). Über diese Zeitspanne hinweg sollen die Jugendlichen ihren individuellen Kompetenzen entsprechend auf eine mögliche Berufsausbildung vorbereitet werden. Das Grundkonzept ist in der darauffolgenden Darstellung zu sehen. In den nächsten Kapiteln sind die Inhalte der jeweiligen Themengebiete detailliert beschrieben.

6 Aufbau und Inhalte des Berufswahlkonzepts

Zeitplan und Verantwortung			Berufsfindung/Fördermöglichkeiten		Entwicklungsdiagnostische Fragen	
	Themen	Verantwortung				Leitfragen
1. Jahr	Abklärungen, Fristen, Termine, Gesprächsinhalte, Stao	z.B. Eltern, LP, Beistand, IV-Berufsberatung, etc	1. Jahr	Schulische Themen, Berufswahl, Schlüsselkompetenzen, Befähigungsbereiche	1. Jahr	Relevante Fragestellungen
2. Jahr	Abklärungen, Fristen, Termine, Gesprächsinhalte, Stao	z.B. Eltern, LP, Beistand, IV-Berufsberatung, etc	2. Jahr	Schulische Themen, Berufswahl, Schlüsselkompetenzen, Befähigungsbereiche	2. Jahr	Relevante Fragestellungen
3. Jahr	Abklärungen, Fristen, Termine, Gesprächsinhalte, Stao	z.B. Eltern, LP, Beistand, IV-Berufsberatung, etc	3. Jahr	Schulische Themen, Berufswahl, Schlüsselkompetenzen, Befähigungsbereiche	3. Jahr	Relevante Fragestellungen

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Berufswahlkonzepts

6.3 Zeitplan und Ablauf des Berufsfindungsprozesses

In der Spalte „Zeitplan und Verantwortung“ geht es um grundlegende Themen und die dazugehörigen Verantwortlichkeiten. Hier soll auch bereits geklärt werden, welche Personen an dem Prozess beteiligt sind.

Der Berufswahlunterricht unterliegt der Verantwortung der zuständigen Lehrperson(en). Grundlagen und schulische Themen sind im Kapitel 5 zu finden. Um die beteiligten Personen über die Lernziele und den aktuellen Stand im Berufswahlprozess zu informieren, sind jährlich zwei Termine für schulische Standortgespräche (SSG) einzuplanen. Diese sind ein wichtiges Gefäss, um sich auszutauschen und die nächsten Schritte abzuklären. Abzuklären gilt es vor allem, in welcher Form dem/der Jugendlichen Arbeits- und Schnuppererfahrungen zu ermöglichen sind, sowie die Überprüfung, ob und wie der geplante Weg bis zum Übertritt weiterzuführen oder anzupassen ist.

Die Anmeldung bei der Berufsberatung erfolgt in Sonderschulen bei der zuständigen kantonalen Berufsberatung der IV. Diese findet in den letzten zwei Jahren im Berufswahlprozess statt (vgl. Schellenberg & Hoffmann, 2013, S. 68).

Zeitplan und Verantwortung		
	Themen	Verantwortung
Vorgängig	Welche Personen sind beteiligt?	
1. Jahr	Berufswahl im Unterricht	LP
	Standortgespräch 1 (SSG)	Alle
	Arbeitserfahrung / "Schnuppern"	SuS / (LP)
	Standortgespräch 2 (SSG)	Alle
2. Jahr	Anmeldung IV-Berufsberatung	Erziehungsberechtigte/SuS/IV
	(evtl. weitere Beratungsgespräche) Lern- und Entwicklungsstand, Leistungstests	Erziehungsberechtigte/SuS/IV
	Berufswahl im Unterricht	LP
	Standortgespräch 1 (SSG)	Alle
	Arbeitserfahrung / "Schnuppern"	SuS
	Standortgespräch 2 (SSG)	Alle
3. Jahr	Standortgespräch 1 (SSG)	Alle
	Berufswahl im Unterricht	LP
	Arbeitserfahrung / "Schnuppern"	SuS
	Standortgespräch 2 (SSG)	Alle

Abbildung 4: Zeitplan und Verantwortung

6.4 Berufsfindung/Fördermöglichkeiten

In der folgenden Darstellung sind die allgemeinen inhaltlichen Themen sowie die Kompetenz- und Befähigungsbereiche für den Berufswahlunterricht aufgeführt, wie sie im Kapitel 5 genauer erläutert wurden.

Berufsfindung				
1. Jahr	Berufswahlunterricht	Schlüsselqualifikationen	Arbeitsrelevante Basisfertigkeiten	Befähigungsbereiche
2. Jahr	Berufswahlunterricht	Schlüsselqualifikationen	Arbeitsrelevante Basisfertigkeiten	Befähigungsbereiche
3. Jahr	Berufswahlunterricht	Schlüsselqualifikationen	Arbeitsrelevante Basisfertigkeiten	Befähigungsbereiche

Abbildung 5: Berufsfindung/Fördermöglichkeiten

Diese Darstellung ist sehr rudimentär gehalten, wobei sich hinter den Begriffen inhaltliche Themen für die Berufsvorbereitung befinden. Wie im Kapitel 5.6 erwähnt gibt der bayerische Lehrplan zur beruflichen Vorbereitung für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sogenannte Schlüsselqualifikationen vor. Diese lauten:

- Kontinuität
- Verbindlichkeit
- Schwerpunktsetzung
- Selbst- und Fremdeinschätzung
- Handlungsalternativen

Die Schlüsselqualifikation der **Kontinuität und der Verbindlichkeit** zum Erwerb der Schlüsselkompetenzen bedeutet, dass diese im Alltag der Jugendlichen durchgehend in allen Lernbereichen bewusst gemacht und gefördert werden, dieser also auch die

Schlüsselkompetenzen beinhaltet, welche der Schwerpunktsetzung, der Selbst- und Fremdeinschätzung oder den Handlungsalternativen zugeordnet sind.

Der Begriff der **Schwerpunktsetzung** bedeutet, dass für einen bestimmten Zeitraum gewisse Kompetenzen im Vordergrund stehen. Mit dem Schwerpunkt auf der Berufswahl werden auch die Kompetenzen der **Selbst- und Fremdbeobachtung** miteinander verknüpft und deshalb in dieser Kategorie involviert. Dies kann beispielsweise in Form einer Rückmeldung (auch Kritik annehmen können) zu einem Schnuppereinsatz erfolgen, wobei Themen der Kommunikation, Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit besonders im Berufsalltag grosse Bedeutung zugeschrieben wird. Die Selbsteinschätzung für mögliche Interessen einer Berufsrichtung oder bereits eines gezielten Berufswunsches habe ich ebenfalls dieser Qualifikation zugeordnet. Weiter handelt es sich aber auch um alltägliche Situationen, wie Konflikte und deren Bewältigung, welche zu diesem Zeitpunkt prioritär zu behandeln sind, wobei die Kommunikationsfähigkeit- und Kooperationsbereitschaft als hilfreiche Kompetenzen auch hier förderlich sind.

Schlüsselkompetenzen, welche den **Handlungsalternativen** zugeordnet sind, namentlich Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Initiative, Urteils- und Entscheidungsfähigkeit sowie Planungsfähigkeit, unterstützen die Jugendlichen im Alltag, beispielsweise bei der Mitwirkung in der Gemeinschaft oder im Berufsalltag. Handlungsalternativen sind für die Berufswahl und auch das zukünftige Leben von zentraler Bedeutung. Sich entscheiden, auswählen, abwägen, sich realistisch einschätzen – was interessiert mich, was kann ich gut, wo benötige ich noch Unterstützung?

Die Kompetenzen, welche für die dreijährige Berufswahlplanung im bayerischen Lehrplan aufgelistet sind, werden in der Darstellung in die folgenden Bereiche unterteilt:

- Selbstkompetenz
- Sozial-kommunikative Kompetenz
- Kognitive Kompetenzen

Berufsfindung			
	Selbstkomp.	Soz.-Komm. Komp.	Kognitive Komp.
	Körperbewusstsein	Kontaktfähigkeit	Konzentration
	Motivation	Höflichkeit	Problembewusstsein
	Ausdauer	Kommunikationsfähigkeit	Kreativität
	Selbständigkeit	Kooperationsbereitschaft	Logisches Denken
	Zuverlässigkeit	Teamfähigkeit	Urteils- und Entscheidungsfähigkeit
	Sorgfalt	Kritikfähigkeit	Planungsfähigkeit
	Eigenverantwortung	Konfliktbewältigung	
	Realistische Selbsteinschätzung		
	Initiative		
	Flexibilität		
	Lernbereitschaft		

Legende Schlüsselqualifikationen

Kontinuität und Verbindlichkeiten gelten bei allen Bereichen

Schwerpunktsetzung / Selbst- und Fremdeinschätzung

Handlungsalternativen

Abbildung 6: Berufsfindung nach dem bayerischen Lehrplan

Die Grafik zeigt auf, dass die Schlüsselqualifikationen in unterschiedlicher Anzahl auftreten. Der Bereich der Kontinuität und Verbindlichkeit ist im Schulalltag grundsätzlich vollumfänglich im Fokus zu behalten, da sie diesen wesentlich beeinflussen. Die Selbst- und Fremdbestimmung hat vor allem bei der sozial-kommunikativen Kompetenz einen hohen Stellenwert. Sie beziehen sich, mit Fokus auf die Berufswahl, auf die Zusammenarbeit und auch das Erkennen und Einhalten von hierarchischen Strukturen. Diese Kompetenzen können im Schulalltag sowie auch in außerschulischen Settings geübt und verinnerlicht werden. Hauptsächlich bieten Schnupperpraktika und Arbeitseinsätze die Möglichkeit, diese zu üben und reflektieren.

Die Handlungsalternativen sind in den Bereichen der Selbstkompetenz und den kognitiven Kompetenzen anzugliedern. Diese Kompetenzen sind einerseits in alltäglichen Situationen als auch für den Berufswahlunterricht massgeblich. Welche Arbeiten führen die Jugendlichen selbständig aus? Wie begründet ein Schüler/eine Schülerin die Entscheidungen für eine Praktikumsstelle? Lässt er/sie sich auf die Erfahrung überhaupt ein?

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine klare Abtrennung zwischen diesen Qualifikationen nicht gänzlich möglich ist. Je nach Sichtweise und Begründung sind den Qualifikationen auch andere Schlüsselkompetenzen anzugliedern. Allgemein gilt auch hier, dass die Lehrpersonen auf die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen sollen, die Förderplanung aktuell halten und den Prozess der Berufswahl

begleiten und mit den beteiligten Personen regelmässig Kontakt aufnehmen (schulisches Standortgespräch), um sich auszutauschen und das weitere Vorgehen zu besprechen. Um diesen Prozess zu strukturieren, ist das Hilfsmittel der entwicklungsdiagnostischen Fragen im Konzept enthalten und gibt Leitlinien und mögliche Themen vor, welche zu beachten sind.

6.5 Entwicklungsdiagnostische Fragen

Entwicklungsdiagnostische Fragen			
	Themen	Ziel der Frage / Absicht	
Vorgängig	Wann soll der Übertritt stattfinden? Austrittsjahr festlegen!	Die beteiligten Personen schätzen den möglichen Ausbildungsbeginn realistisch ein, der grobe "Fahrplan" soll festgelegt sein	
1. Jahr	Familiäre Strukturen erörtern (Mikro-, Meso-, Exo-, Makrosystem)? Wo/wie lebt der/die SuS?	Welche Personen sind beteiligt? Welche personellen Ressourcen sind vorhanden?	
	Ausbildungsmöglichkeiten klären Sichtweise Eltern, LP, andere Fachpersonen	Mögliches Ausbildungsziel festlegen, was ist realistisch? (Beschäftigung, PrA, EBA, anderes?)	
	Schnuppermöglichkeiten? Berufserfahrung sammeln? Wo? Was?	Welche Berufsinteressen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sind vorhanden - Ideensammlung	
	Wo ist noch Potenzial (schulisch, entwicklungsbedingt) Wo sehen die Eltern ihr Kind? (IST/erwarteter Zustand?)	Welche Kompetenzen sind vorhanden, welche (noch) nicht. Was braucht es noch? Wer kann wie und wo unterstützen?	
	Wie soll der Arbeitsplatz/Wohnbereich aussehen?	Vorstellungen über Arbeits- und Wohnort abholen	
	Evaluation der Lernziele (Stao) Stand der Entwicklung (2x jährlich)		
	Beginn Arbeitserfahrungen / Schnupperpraktikas	Regelmässige Schnupper-/Arbeitserfahrungen	
	Auswertung Schnupper-/Arbeitserfahrungen	Stimmt die Richtung? Welche Kompetenzen sind vorhanden, welche ausbaufähig?	
	2. Jahr	Interne/externe Wohnmöglichkeit? Betreutes Wohnen oder selbständig? Heimgang während der Ausbildung? Welche Institutionen/Ausbildungsorte kommen in Frage? - Lage, Einrichtung, Umgebung/Infrastruktur, Betreuungsschlüssel, Wochenenden? Fachliche Kompetenzen des Personals (-> Bezug zur Lebensqualität)	Konkretisieren und Angebote suchen von möglichen Ausbildungsplätzen (z.b. www.insos.ch/dienstleistungen/institutionen-suchen/)
		Evaluation der Lernziele? Stand der Entwicklung? (2x jährlich)	
Wie soll der Arbeitsplatz/Wohnbereich aussehen?		Konkretisieren des zukünftigen Arbeitsplatzes	
Schnuppermöglichkeiten, Berufserfahrung sammeln?		Alternative Bereiche suchen? Erfahrungen vertiefen?	
Schnuppertermine auf Beginn 3. Jahr festlegen - Mit Absicht einer Anstellung		Vorstellungsgespräch vorbereiten, Schnupper- und Besuchstermine am neuen Arbeitsort / Institution	
3. Jahr		Schnuppererfahrungen im gewählten Bereich/beim möglichen Arbeitgeber	Auswertungsgespräch - Zusage, Absage, noch offen...
	Was für Alternativen gibt es bei Absagen, Änderungen	Brückenangebote: z.B. Berufsfindungsjahr, Verlängerung der Schule etc.	
	Zuständigkeiten beim Übertritt? Mögliche Nachbetreuung klären	Personelle Ressourcen klären: wer ist Kontaktperson, wer informiert, Dokumente wie Lernberichte/Zeugnisse, Kommunikationspass etc.	
	Jobcoach/Supported Education (Lernbegleitung) nötig? (Pra/EBA)	Abklären mit IV-Stelle	

Abbildung 7: Entwicklungsdiagnostische Fragen

6.5.1 Erklärungen zu den entwicklungsdiagnostischen Fragen

Der Prozess der Berufswahl – in dieser Arbeit auch synonym verwendet zu Berufswahlunterricht, Zukunftsperspektive bzw. nachschulisches Leben – fokussiert die Gegenwart sowie die nahe und planbare Zukunft.

Der zeitliche Rahmen des vorliegenden Konzepts ist auf drei Jahre angesetzt. Auf den Konzeptteil der entwicklungsdiagnostischen Fragen bezogen bedeutet dies, dass schon vorgängig erörtert wird, wann der Prozess startet, und somit auch geklärt ist, wann der Übertritt erfolgt/erfolgen sollte.

Grundlegend soll ein Verständnis dafür vorhanden sein, dass der Prozess als dynamisch und veränderbar zu betrachten ist. Dies bedeutet eine regelmässige Überprüfung des Entwicklungsstands, die Sichtweisen der beteiligten Personen abzuholen, auf Veränderungen zu reagieren und den zu Beginn festgelegten Fahrplan (möglicherweise) anzupassen. Der Berufswahlunterricht, die Auseinandersetzung mit sich selbst, die ersten Erfahrungen in Schnupperpraktika usw. sind dazu bestimmt, aus Sicht der Jugendlichen die eigenen Vorstellungen zu bestätigen oder auch zu revidieren. Die konkrete Umsetzung ist für jeden einzelnen Fall auch hier wieder individuell zu gestalten.

Die oben genannten Themen der entwicklungsdiagnostischen Fragen dienen hauptsächlich dazu, richtungsweisende Inputs zu geben. Es kann natürlich sein, dass gewisse Themen bereits geklärt oder für die jeweilige Person nicht relevant sind – je nach Beeinträchtigung ist das Sammeln von Berufserfahrungen oder das regelmässige Schnuppern im ausserschulischen Bereich gar nicht möglich und realisierbar.

7 Theorie vs. Konzept

Das Konzept enthält verschiedene Theorien, auf welche in diesem Kapitel nochmals zusammenfassend eingegangen wird. Mit Blick auf die Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf und den Stand ihrer kognitiven Entwicklung sind die Zukunftsperspektiven sehr unterschiedlich. Das Berufswahlkonzept ist angepasst an die Sonderschule und vordergründig allgemein gehalten mit dem Ziel, den Lehrpersonen, Institutionen und anderen interessierten Personen eine mögliche Gliederung, einen Überblick oder eine Vorstellung über die Zusammenhänge des Berufswahlunterrichts zu geben.

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wurden einige zentrale Begrifflichkeiten und die Zusammenhänge erläutert. Auf diese wesentlichen Punkte wird nochmals Bezug genommen und aufgezeigt, wo und auf welche Weise sie mit dem Konzept korrespondieren.

Tabelle 12: Überblick Theorie vs. Konzept

	Zeitplan/ Verantwortung	Berufsfindung/ Fördermöglichkeiten	Entwicklungsdiagnostische Fragen
Berufswahlunterricht	✓	✓	✓
Die Ökologie der menschlichen Entwicklung (Ökosystemischer Ansatz)	✓	✓	✓
Schulische Bildung/Lehrpläne		✓	
Ausbildungsmöglichkeiten		✓	✓
Lebensqualität		✓	✓

7.1 Der Berufswahlunterricht

Die Verantwortlichkeit für den Berufswahlunterricht obliegt der Lehrperson. Sie ist zuständig für die Durchführung sowie die Vor- und Nachbereitung der Themen und die Förderung der notwendigen Fähigkeiten. Die Theorie gibt vor, den Berufswahlunterricht wie in der Regelschule üblich über einen Zeitraum von drei Jahren in den Schulalltag zu integrieren. Übergeordnete Themen wie die Gestaltung des Unterrichts mit überschaubaren und strukturierten Arbeitsmaterialien, Schwerpunktsetzung auf die Persönlichkeitsbildung, Selbstfindung, Selbsteinschätzung und Realitätsfindung sowie gute Beziehungen zu Lehrpersonen beziehungsweise gute Kontakte zu zukünftigen Ausbildnern und daraus abgeleitet auch die Möglichkeit von frühzeitigen Schnuppererfahrungen bilden die Grundlagen des Berufswahlunterrichts.

Als letzter Punkt ist die gute Kooperation der beteiligten Personen (Eltern, LP und der Berufsberatung) zu erwähnen. Der Berufswahlunterricht ist somit auch Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, weitere Schritte zu planen oder entwicklungsdiagnostische Fragen zu Bereichen wie das Ausbildungsziel zu beantworten und damit einhergehend die Interessen und Fähigkeiten einzustufen.

7.2 Die Ökologie der menschlichen Entwicklung – ökosystemischer Ansatz

Der Übergang von der Schule in den Beruf hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der Zusammenhang der Lebensbereiche (Meso-, Mikro- und Makrosystem) bildet verschiedene Ebenen, die es zu beachten gilt. In erster Linie geht es auch hier um die Kooperation der beteiligten Personen und somit darum, wie die Zusammenarbeit durch Wechselwirkungen gestaltet werden kann und ob das System für den Jugendlichen unterstützend wirkt oder eher hinderlich. Wer ist beteiligt? Wer übernimmt Verantwortung? Wer ist in den Prozess integriert? Wurden diese Fragen geklärt, ist der Bezug zum Zeitplan und den Verantwortlichkeiten hergestellt. Zudem sind weitere Faktoren zu beachten: Das Mesosystem beinhaltet die Lebensbereiche des Hier und Jetzt, ist aber auch im Berufswahlunterricht zu berücksichtigen. Beziehungen (Mitschüler, Lehrpersonen) sind allmählich aufzulösen, neue Beziehungen werden geknüpft (zukünftiger Arbeitsort, Berufsausbildner, neue Mitbewohner), die Rolle des Schülers/der Schülerin ändert sich zu einer Person im Arbeitsprozess, neue Tätigkeiten sind zu erlernen und anzupassen. Schlussendlich greift auch das Makrosystem in diesen Prozess mit ein. Die wirtschaftliche Situation und die Verfügbarkeit und Nachfrage/das Angebot von Arbeitsplätzen sowie sozialpolitische Faktoren beeinflussen Entscheidungen, welche es in den entwicklungsdiagnostischen Fragen zu klären gibt.

7.3 Die schulische Bildung und Lehrpläne

Grundlage für die schulische Bildung sind die in dieser Arbeit erwähnten und beschriebenen Lehrpläne und Kompetenzraster (z. B. arbeitsrelevante Basisfertigkeiten, Befähigungsbereiche). Welche Inhalte und individuellen Fördermassnahmen schlussendlich gewählt werden, liegt in der Entscheidung der Lehrperson und beeinflusst in erster Linie den Berufswahlunterricht und dessen Gestaltung. Im Konzept vertiefter behandelt werden hingegen der bayerische Lehrplan und die dort erwähnten Schlüsselqualifikationen und -kompetenzen. Im Mai 2019 ist der Lehrplan 21 ergänzt durch die Befähigungsperspektive für die Praxis veröffentlicht worden. Das Ziel ist, einen normativen Rahmen zur Schulung von Schülerinnen und Schülern mit komplexen, insbesondere kognitiven Beeinträchtigungen zu bilden. Dieses Instrument wurde in der Arbeit zwar erwähnt, nimmt jedoch wenig Bezug auf die konzeptionelle Entwicklung. In Zukunft wird der

ergänzte Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit kognitiver Beeinträchtigung⁴ für Lehrpersonen in Sonderschulen ein geeignetes Hilfsmittel sein, um diese im Rahmen ihrer kognitiven Entwicklung entsprechend zu fördern.

7.4 Ausbildungsmöglichkeiten

Die Perspektiven und Möglichkeiten eine Ausbildung zu absolvieren sind im Schweizer Bildungssystem vielfältig. In erster Linie gilt es, die Jugendlichen ihren Fähigkeiten entsprechend realistisch einzustufen. Dieser Diskurs ist zwingend mit den beteiligten Personen zu führen, woraufhin ein gemeinsames Ziel festgelegt bzw. angestrebt werden soll. Auch hier gilt es, den Prozess regelmässig zu überprüfen, ihn dynamisch zu halten und möglicherweise anzupassen. Der Bezug der unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten ist somit für die Teilkonzepte der entwicklungsdiagnostischen Fragen sowie für den Berufswahlunterricht zentral, denn die Wichtigkeit sich im späteren Berufsleben und der Gesellschaft zu integrieren und sich dort zu behaupten ist ein wichtiges Ziel. Eine Überforderung steht häufig mit einem Abbruch der Ausbildung in Verbindung. Der Faktor der Durchlässigkeit, sich also auch weiterzubilden oder anderweitig auszubilden, ist im Schweizerischen Bildungssystem gegeben – man ist beruflich flexibel. Wer also eine Erstausbildung im zweiten Arbeitsmarkt beginnt und erfolgreich absolviert, hat ebenso die Perspektive zukünftig in den ersten Arbeitsmarkt einzusteigen. Auch hier sind Unterstützungsangebote vorhanden („Supported Education“/„Supported Employment“).

7.5 Lebensqualität

Die theoretische Auseinandersetzung mit dem Begriff der „Lebensqualität“ ist im Konzept hauptsächlich im Bereich der entwicklungsdiagnostischen Fragen zu finden. In diesem Fall sind die Zukunftsperspektiven auf Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung gerichtet, welche hauptsächlich in Einrichtungen platziert und dort einer Beschäftigung nachkommen werden. Hier geht es darum sie in ihrem

⁴ Das entsprechende Dokument ist online verfügbar unter: https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/unterricht_organisation/sonderschulung/unterricht/anwendung_lp21_schuelerinnen_kompl_behinderung.pdf?la=de-CH

Handeln zu befähigen und die individuellen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu erfüllen.

Ihre Zukunftsperspektive richtet sich demnach auf eine für sie passende Wohn-, Lebens- und Arbeitssituation, in der sie sich wohlfühlen und ein hohes Mass an Lebensqualität erfahren.

Die Dimensionen der Lebensqualität (vgl. Seifert) geben zudem auch Hinweise, Ideen und Schwerpunkte für das nachschulische Leben vor, welche für Lehrpersonen von Sonderschulen von Interesse sind. Wie erreichen die jungen Erwachsenen eine möglichst hohe Autonomie, Selbstbestimmung und Fähigkeiten zur Partizipation in der Gesellschaft?

7.6 Ausblick

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, ein grundlegendes Konzept für Sonderschulen zu entwickeln – ein Konzept für die Vorbereitung für das nachschulische Leben von jungen Erwachsenen. Ganz gleich, ob dies nun auf eine berufliche Ausbildung abzielt oder für den Bereich der Beschäftigung bedeutsam ist, es sollte eine Allgemeingültigkeit darin enthalten sein. Die Handhabung des Konzeptes liegt in der Verantwortung des Nutzers. Beim Endprodukt handelt es sich um eine zusammenfassende Darstellung von Themen, die in der Arbeit ausführlicher beschrieben sind und sich die Leserin / der Leser bei Interesse einen vertieften Einblick gewähren kann. Die Teilkonzepte sind auch unabhängig voneinander zu verwenden, je nach Schwerpunkte, die im Prozess der Berufswahl gesetzt werden. Es versteht sich jedoch auch, dass für eine umfängliche Analyse und Durchführung der Berufswahl die verschiedenen Teilkonzepte als gesamtes Hilfsmittel verwendet werden soll.

Eine konkrete Fragestellung zu einem ausgewählten Themengebiet der Heilpädagogik enthielt diese Arbeit nicht. Das Konzept wurde mittels theoretischer Grundlagen entwickelt. Wie es sich in der Praxis bewährt, steht offen und wäre als weiterer Schritt zu evaluieren. Schulleitungen und Lehrpersonen der Sonderschule, welche Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf unterrichten, sind als mögliches Zielpublikum für eine Auswertung geeignet. Ebenso interessant und aufschlussreich wäre eine Befragung von Lehrpersonen von Brückenangeboten. Was sind die Gründe, warum der Berufswahlunterricht in der Sonderschule nicht ausreichend war? Wichtige Erkenntnisse daraus wären in das Konzept zu integrieren.

Zu einer weiteren aufschlussreichen Personengruppe zählen auch Ausbildungs- und Lehrlingsbetreuer. Gibt es grundlegende Erwartungen und Anforderungen seitens der Ausbilder/-innen an die Sonderschule und die Vorbereitung der jungen Erwachsenen?

Entscheidend für die Vorbereitung auf das nachschulische Leben ist die Kooperation, die im Konzept als Zusammenarbeit mit den beteiligten Personen vertiefter behandelt wurde. Kooperation findet jedoch auch in anderen Bereichen statt: als Aufbau eines Netzwerks mit Betrieben, in denen regelmässig Schnupperpraktika absolviert und berufliche Erfahrungen gesammelt werden. Eine regionale Vernetzung durch solche ausserschulischen Tätigkeiten bietet die Möglichkeit zur Partizipation an der Gesellschaft. Ebenfalls gilt es die Beziehung zu Nachfolgeinstitutionen und Ausbildungsbetrieben zu pflegen.

Viele thematische Inhalte zum Berufswahlunterricht oder der Vorbereitung für das nachschulische Leben sind in der Arbeit erwähnt. Lektionen- und Lektionsvorbereitungen liegen indes im Verantwortungsbereich der/des schulischen Heilpädagogin/Heilpädagogen und sind für die zu unterrichtenden Schülerinnen und Schüler anzupassen beziehungsweise für sie individual pädagogische Zugänge zu ermöglichen. Lehrmittel zum Berufswahlunterricht für Sonderschulen sind zum jetzigen Zeitpunkt kaum vorhanden. Der Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit einer kognitiven Behinderung bietet als Ergänzung zum Lehrplan 21 (für die Regelschule) auf Grundlage der Bildungsziele in vielen Aspekten Anknüpfungspunkte, um den Einzelnen in seinen Potenziale, ob dies geistiger, kultureller und lebenspraktischer Hinsicht ist, zu fördern. Es handelt sich, meiner Meinung nach, um ein grundlegendes und praktisches Instrument für den Bereich der Sonderschule, mit dem Bildungsziel der Befähigung zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung. An diesem Beispiel ist erkennbar und das Konzept auch so ausgelegt, dass der Teilbereich „Berufswahl“ ein Gefäss bildet und unbeschränkt Lehrpläne und Lehrmittel integriert werden können und eine passende und umfassende Förderung somit gewährleistet ist.

Literaturverzeichnis

- Audeoud, Mireille; Häfeli, Kurt (op. 2009): Nischen nutzen - "IV-Anlehre" im Wandel. Evaluation eines Pilotprojekts: "Pferdewart/in in der Berufsschule und im Betrieb". Bern: Edition SZH/CSPS.
- Audeoud, Mireille; Lienhard, Peter (2006): Mittendrin - und doch immer wieder draussen? Forschungsbericht zur beruflichen und sozialen Integration junger hörgeschädigter Erwachsener. Luzern: Ed. SZH/CSPS (Schriftenreihe der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH), Bd. 23).
- Bergmann, Manfred Max (2011-): Transitionen im Jugendalter. Ergebnisse der Schweizer Längsschnittstudie TREE = Transitions juvéniles en Suisse: résultats de l'étude longitudinale TREE = Youth transitions in Switzerland: results from the TREE panel study. Zürich: Seismo.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt (2018): Umsetzung des Zürcher Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Regel- und Sonderschulen. Online verfügbar unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/projekte/zuercher_lehrplan21/zuercher_lehrplan21_materialien/_jcr_content/contentPar/downloadlist_4/downloaditems/1320_1520851126743.spooler.download.1533629664152.pdf/umsetzung_zhlp21_sus_besond_beduernissen.pdf.
- Bronfenbrenner, Urie; Lüscher, Kurt; Cranach, Agnes von (Hg.) (1981): Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente. 1. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta (Sozialwissenschaften).
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (Bereinigte Fassung vom 2016): Lehrplan 21 (PDF-Dokument). Luzern. Online verfügbar unter https://v-ef.lehrplan.ch/container/V_EF_Grundlagen.pdf.
- Egloff, Erwin; Jungo, Daniel (2010, [2010]): 5 Schritte zur Berufsfindung. Der Übergang zum Beruf und zur weiterführenden Schule. Bern: Schulverl. Plus.
- Felkendorff, Kai; Lischer, Emil (Hg.) (2005): Barrierefreie Übergänge? Jugendliche mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten zwischen Schule und Berufsleben. Dreiländertagung. Zürich: Verl. Pestalozzianum.
- Graf, Pedro; Spengler, Maria (2000): Leitbild- und Konzeptentwicklung. 3. überarb. und erw. Auflage. Augsburg: Walhalla Digital.
- Hofer, Ursula; Wohlgensinger, Corinne: Bewältigen statt überwältigt werden. Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Sehbehinderung bei den Übergängen in Ausbildungs- und Erwerbsleben.
- Hollenweger, Judith; Hübner, Peter; Hasemann, Klaus (Hg.) (2007): Behinderungen beim Übergang von der Schule ins Erwerbsleben. Expertenbericht aus drei deutschsprachigen Ländern. Zürich: Verl. Pestalozzianum. Online verfügbar unter http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3028442&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm.
- Lischer, E., & Hollenweger, J. In J. Hollenweger, P. Hübner & K. Hasemann. (2007): Behinderungen beim Übergang von der Schule ins Erwerbsleben. Expertenberichte aus drei deutschsprachigen Ländern. Zürich: Verl. Pestalozzianum.

- Mannheim-Runkel, Monika (1998): Konzeptentwicklung in der Jugendarbeit. Reflexion und Dokumentation eines Modellprojekts zur berufsbegleitenden Fortbildung im Kreis Offenbach. Frankfurt am Main: Haag und Herchen (Arnoldshainer Texte, Bd. 101).
- Parpan-Blaser, Anne (2014): "Etwas machen. Geld verdienen. Leute sehen.". Arbeitsbiografien nach einer IV-Anlehre oder Praktischen Ausbildung. Bern: Edition SZH/CSPS (Schriftenreihe der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH), 35).
- Schellenberg, Claudia; Hofmann, Claudia (2013): Fit für die Berufslehre! Forschungsbericht zur Berufswahlvorbereitung an der Schule bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf. Bern: SZH CSPS Edition (HfH-Reihe, 33).
- Scherr, Albert; Taplik, Ursula; Mannheim-Runkel, Monika (1998): Konzeptentwicklung in der Jugendarbeit. Reflexion und Dokumentation eines Modellprojekts zur berufsbegleitenden Fortbildung im Kreis Offenbach. Frankfurt am Main: Haag + Herchen (Arnoldshainer Texte, Bd. 101).
- Seifert, Monika (1997): Lebensqualität und Wohnen bei schwerer geistiger Behinderung. Theorie und Praxis. Reutlingen: Diakonie-Verl. (Berliner Beiträge zur Pädagogik und Andragogik von Menschen mit geistiger Behinderung, 3).
- Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München: Lehrpläne Förderschwerpunkt geistige Entwicklung - Berufsschulstufe – Schlüsselkompetenzen. PDF-Dokument. Online verfügbar unter <https://www.isb.bayern.de/download/9149/schluesselkomp.pdf>.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verknüpfung der Themenfelder	10
Abbildung 2: Ökosystemischer Ansatz.....	12
Abbildung 3: Schematische Darstellung des Berufswahlkonzepts.....	40
Abbildung 4: Zeitplan und Verantwortung	41
Abbildung 5: Berufsfindung/Fördermöglichkeiten.....	42
Abbildung 6: Berufsfindung nach dem bayerischen Lehrplan	44
Abbildung 7: Entwicklungsdiagnostische Fragen	46

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Lebensqualität für Menschen mit geistiger Behinderung in Wohneinrichtungen.....	16
Tabelle 2: Fünf Schritte zur Berufswahl (Egloff & Jungo, 2010).....	20
Tabelle 3: Dimensionen der Lebensqualität versus schulische Themen.....	23
Tabelle 4: Schlüsselqualifikationen des bayerischen Lehrplans	24
Tabelle 5: Kooperationspartner (bayerischer Lehrplan)	25
Tabelle 6: Schlüsselkompetenz „Selbstkompetenzen“ nach dem bayerischen Lehrplan	25
Tabelle 7: Schlüsselkompetenz «Sozial-kommunikative Kompetenz“ nach dem bayerischen Lehrplan.....	27
Tabelle 8: Schlüsselkompetenz "Kognitive Kompetenzen" nach dem bayerischen Lehrplan	29
Tabelle 9: Arbeitsrelevante Basiskompetenzen nach Felkendorf & Lischer (2005)	30
Tabelle 10: Testverfahren in der Schweiz.....	31
Tabelle 11: Planungsschritte der Konzeptentwicklung.....	37
Tabelle 12: Überblick Theorie vs. Konzept.....	48